

Protección al Café de Colombia en el Mercado común europeo. Contencioso ante el Órgano de Solución de Diferendos de la OMC y ante el Tribunal General de la Unión Europea ¹

Prof. Dr. Luis Alexander GONZALEZ-MARTIN ²

Full time Professor Civil Law & International Law. Faculty of Law & Political Science. University of Cartagena
Colombia

Research Group Filosofía del derecho, Derecho internacional y Problemas jurídicos contemporáneos

Sumario

1. Nota introductoria / 2. Derecho desnacionalizado y la configuración jurídico-económica del sector agroalimentario global / 3. La instalación de una lógica jurisprudencial en el seno del órgano de solución de diferendos de la Organización mundial de comercio
- /4. El acceso de terceros estados al sistema europeo de protección de Indicaciones Geográficas / 5. Conclusiones / 6. Referencias Bibliográficas

1. Nota introductoria

A nivel mundial un sistema agroalimentario se ha hecho global, compuesto por todas las actividades económicas y actores que participan para lograr un mismo objetivo. Dentro de este espacio-tiempo, subsistemas alimentarios y los hombres que los constituyen organizan sus actividades de producción, transformación, distribución y consumo de productos. Este proceso supone un paulatino y progresivo desarrollo, una adición de valor, una pseudo-morfosis hacia la terciarización de la producción agroalimentaria de calidad que se materializa en la protección de Indicaciones Geográficas (IG). Este cambio en la estructura económica marca una adaptación esencial de la forma jurídica que regula la circulación de estos bienes y de la aplicación de aquella por el juez internacional.

Ahora bien, la hipótesis de una estructura binaria (*id. est.*, relación entre el hecho económico y el hecho jurídico), hipótesis de una relación co-constitutiva entre el proceso de transformación económica y la regulación por el derecho, sigue siendo embarazosa. Es necesario, sin embargo, dar cuenta de un análisis sobre temas transversales esenciales que la conciernen: un mercado avance hacia la juridización / jurisdiccionalización del sistema económico internacional, de tal suerte que la arena judicial en el ámbito del comercio internacional sustituye a menudo la arena política económica, haciendo más eficientes las relaciones económicas, fenómeno que marca la interdependencia entre la economía y el derecho y que alimenta el derecho económico internacional en su progresión como campo jurídico fuertemente evolutivo.

En este contexto, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) logra el reconocimiento ante las autoridades europeas de la Indicación Geográfica (IG) Café de Colombia, primera IG proveniente de un país tercero protegida bajo su manto, resultado íntimamente ligado una decisión del Órgano de solución de diferendos (OSD) de la OMC ³; presencia cafetera que en el mercado europeo es corolario del estado agroterciario de la producción colombiana. Luego, en septiembre de 2015, la Federación gana de nuevo, esta vez ante Tribunal General de la Unión Europea⁴. La relación estrecha entre productos y servicios será allí discutida, se abordarán temas que conciernen el respeto complejo de la propiedad sobre lo inmaterial.

Para el entendimiento de los casos evocados, nos proponemos en un primer momento (2.), analizar las tendencias que caracterizan las transformaciones estructurales de la producción del café en Colombia, para luego, en un segundo momento (4.) acompañarla de un análisis de la evolución del derecho agroalimentario a través de un ejercicio hermenéutico en diferentes niveles que estudia dos decisiones del OSD de la OMC y del Tribunal General de la Unión Europea relacionadas con las Indicaciones Geográficas, en particular con el Café de Colombia. Decisiones que reflejan la actividad en diferentes escalas reguladoras del juez multilateral global, el de la OMC (3.), y regional europeo, y que se yuxtaponen a favor de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y trazan, para otros, pistas estratégicas en el comercio de productos agroalimentarios de calidad.

2. Configuración jurídico económica del sector agroalimentario global. Caso del Café de Colombia.

El análisis y estudio del funcionamiento del mercado global y la modificación de sus relaciones con los mercados nacionales es una condición *sine qua non* de nuestro análisis de casos, y para ello tenemos que describir el sistema agroalimentario mundial⁵ a través de las etapas o fases que la constituyen : producción, intercambio, distribución y consumo⁶. Esas etapas estructuran un verdadero mecanismo de causa y efecto, un silogismo a escala mundial. El individuo que inicialmente contribuyó a la producción agrícola se vio impulsado por la necesidad a abandonar su trabajo de productor para convertirse en uno más de la población asalariada de las ciudades (y no asalariada) y así participar en una nueva función de distribución y consumo de productos que provienen de un proceso de transformación de cada vez más globalizado. Las estructuras de distribución que alguna vez fueron determinadas en su totalidad por aquellas de la producción, sostienen hoy una relación antagónica en donde la vieja relación se invierte en su conjunto. Hoy en día, la tendencia a la concentración en el momento de la distribución, y sus efectos sobre el consumo, es el factor fundamental que determina la estructura de la producción⁷.

En el mundo de hoy habitan 2.5 mil millones de agricultores que representan el 30% de la humanidad. Esta parte de la población se distribuye de manera muy diferente: representada en el 3% en los países industrializados, 25% en América Latina y el 57% en Asia y el África subsahariana. Población que se compone en el Sur de un 70% de personas pobres⁸. El trabajo agrícola es considerado, con menosprecio, como una tarea reservada para personas con poca o ninguna educación y sin posibilidad de éxito social⁹. Esta evidencia empírica es acompañada por la creencia que se basa en el aumento de la producción industrial como una panacea para el desarrollo y la modernización de la agricultura, proceso que desencadena la liberación de parte de la fuerza de trabajo agrícola, la cual, sin alternativa en el mercado laboral rural, emigra a las ciudades o a otros países en donde las oportunidades de encontrar un empleo serían mayores. Esta población se explota y se sustituye por la mecanización resultante de la capitalización la actividad agrícola. Capitalización muchas veces multinacional y que tiene como resultado la exclusión de un buen número de campesinos que trabajan en tierras irrigadas y fértiles. Aquí prima la explotación extensiva, o “*agribusiness*”, dirigida hacia el mercado internacional en detrimento de la satisfacción de las necesidades internas¹⁰.

El fenómeno de la internacionalización del comercio¹¹, que es la base de nuestro análisis, es acompañado por el aumento de la división del trabajo agrícola y marca a la vez un proceso de profundización de la industrialización en el sector gracias a la división técnica del trabajo, el aumento del volumen de producción, la producción en masa, pero también la modificación del trabajo en sí mismo¹². En efecto, testimoniamos una separación-recombinación del trabajo agrícola y alimentario

que da origen a nuevos grupos sociales interesados en el desarrollo de este sector económico. De hecho, este proceso de agroindustrialización es parte del fenómeno más amplio y general de industrialización, más fuerte en los países del norte, menos evidente en el Sur. Proceso que toma las características originales de cada país, de su historia, de la naturaleza de sus recursos y de su cultura. Contexto en donde es menester entender las dos tendencias contradictorias: la tendencia universal a la homogeneización (existen los mismos tipos supermercados en Bogotá y París) y las tendencias o contra-tendencias y fuerzas que impulsan a mantener y reproducir las especificidades, como es el caso, por ejemplo, etiquetas y certificaciones, como las Indicaciones Geográficas reconocidas por la Unión Europea.

El sistema agroalimentario global, antes insinuado, está compuesto por un conjunto de actividades económicas, cuya finalidad alimentaria da fundamento a su funcionamiento adaptado a las distintas escalas geográficas. De hecho, dentro de este espacio global, muy diferentes sistemas alimentarios, establecidos en diferentes periodos, organizan sus actividades para producir y consumir sus alimentos en una actividad más o menos integrada al sistema de circulación global, según fases descritas como sigue. De manera muy esquemática se pueden establecer, inspirados en el trabajo de Jean-Louis Rastoin¹³, cuatro principales fases de evolución de los sistemas alimentarios.

En una primera fase ; la *fase agrícola* : Corresponde a una economía de subsistencia, de corto circuito. Los consumidores son, mayoritariamente, productores de sus propios alimentos. La transformación y la comercialización de productos agrícolas son limitadas. Esta fase es hoy aún el caso típico de los países menos adelantados (PMA), según la terminología del Banco Mundial poblaciones de menos de 2 dólares por día por habitante, son regiones son fundamentalmente rurales. En un estadio siguiente, la *fase Artesanal* o de “transición”, allí se desarrolla una artesanía de transformación de materias primas exógenas en relación con la agricultura y/o un sector agroindustrial vinculado a los cultivos de exportación. Un sector comercial (tiendas, mercados) y emergencia de restaurantes de calle o relacionados con el alojamiento de viajeros, aparece paralelamente a las “ciudades”. Esta fase Se refiere hoy la mayoría de los Países en vía de desarrollo (PVD) llamados países de “bajos ingresos” (700 a 2800 \$US/año/habitante). En la penúltima etapa ; la *fase agro-industrial*, se llega a ella cuando el valor agregado (VA) de las Industrias Agroalimentarias (IAA) se hace tan importante como el de la agricultura en el complejo de la producción de alimentos (agricultura + IAA). Esto significa que, debido a la industrialización de la agricultura (aumento del consumo intermedio) y de la preferencia de los consumidores por los productos elaborados (reducción del tiempo de preparación de las comidas vinculado al trabajo de la mujer y la jornada continua) y del consumo de alimentos fuera del hogar, (superior al 20% en Francia para 1995), las IAA pasan a la producción en masa, dando valor a sus actividades en los precios de los productos alimenticios. En la etapa final, sólo el 10% del precio final de los productos alimenticios va a los agricultores, la *fase agroterciaria*: Marcada por la preponderancia de los servicios dentro del sistema alimentario: los gastos en los RFH pasan a ser comparables a los gastos para la RAD (resto-alimentación a domicilio). Ahora bien, el precio final de la resto-alimentación comporta 2/3 en servicios y 1/3 en bienes. Por otra parte, en el conjunto de la cadena de producción de alimentos, insumos materiales disminuyen a favor de los *insumos inmateriales* (por ejemplo, el costo de la publicidad en los cereales para desayunos, es superior al 15% del precio final). Los Estados Unidos se sitúan ya desde principios de los años noventa, en la fase “*agroterciaria*”¹⁴.

Este cambio en la estructura económica marca una necesaria adaptación de la forma jurídica. En efecto, el derecho agroalimentario, concebido como un ámbito jurídico en permanente evolución, está determinado cada vez más por el Derecho Económico Internacional, derecho que, en su progresión es inspirado de la mundialización del comercio. Esta evolución tiene su impacto en el diseño y el

contenido real de la legislación alimentaria, que puede definirse *grosso modo* como el derecho que regula el producto agrícola desde su nacimiento hasta su consumo ¹⁵.

a. Evolución en la producción colombiana de café

La evolución general descrita del mundo agroalimentario, y su tendencia hacia la constitución de un mercado global, no puede ignorar una apertura cada vez más importante hacia la agricultura "multifuncional" en el caso del café colombiano. Una mutación en relación tanto con el cultivo mismo, como con sus territorios y técnicas de producción, como con la comercialización del producto. Esta noción aunque no es nueva, sí son nuevas las funciones encomendadas a los agricultores a partir de ella, pues es vital desde esta perspectiva el mantenimiento de la vida económica en las zonas rurales, la conservación de la tierra, del paisaje y, la satisfacciones de consumidores cada vez más exigentes y ávidos de productos de calidad.

Esta evolución en la práctica del cultivo del café tiene un pasado que se incrusta en el siglo XIX. Las grandes haciendas cafeteras de este siglo, propias de los departamentos de Santander (1840) y Cundinamarca, se caracterizaban por sostener estructuras económicas oprobiosas para sus trabajadores "Varias haciendas cafeteras a comienzos del siglo no pagaban jornales por el trabajo obligatorio que debían prestar los arrendatarios... los trabajadores... se veían obligados a comprar enceres en la tienda que el mismo hacendado establecía" y de la misma forma a los arrendatarios "se les prohibió estrictamente sembrar cafetos u otro cultivo que pudiera comerciarse por fuera del férreo circuito trazado por el terrateniente", estas condiciones se explicarían por "las condiciones de comercialización, ya que las bruscas variaciones del precio del mercado mundial imponen cierta racionalidad en las empresas en el sentido de reducir costos" lo que "conduce a intensificar la explotación de tipo servil, haciéndola aún más arbitraria que en el pasado"¹⁶ lo que conllevaría a la crisis social de los 30's en las grandes haciendas cafeteras.

El caso del desarrollo del cultivo del café en la región antioqueña se caracteriza, en contraste, por haber planteado relaciones de aparcería "relativamente libres, con base en familias residentes -una por cada 5000 árboles" que usaban como recurso de mano de obra la contratación de jornaleros y otorgaban participación a los recolectores, muchas veces "tanto el producto como los gastos se dividían por mitades entre aparcero y terrateniente. Cualquier aumento en la productividad y la producción repercutía en incrementos proporcionales en el ingreso del aparcero, por lo tanto operaba un incentivo para introducir mejoras en la siembra, recolección cuidado de la tierra" y aunque el cultivo en la región comenzó en la gran propiedad, no hubo en la época obstáculo alguno para que este se diseminara en los pequeños y medianos propietarios, desarrollándose con rapidez hacia el sur, a partir de 1903, en toda la región de colonización, en inhóspitos territorios e inclinadas laderas, en lo que hoy se conoce como departamento de Caldas ¹⁷.

La producción de esta forma se fue desplazando del centro oriente del país hacia el occidente y, de la gran producción a la pequeña y mediana. La creación de la Federación Nacional de Cafeteros en 1927 fue reflejo de esa transformación.

Aunque "la estructura de la producción colombiana es más parecida a la producción de tipo campesino en África que a la de las grandes plantaciones en Sao Paulo, lo que dificultaría el surgimiento de grupos de interés o de acción colectiva, lo cierto y observado es que surgió unos de los más poderosos gremios que ha conocido el país."¹⁸

En estas condiciones se construye una red de organizaciones productivas, economías de escala estructurando a menudo la acción colectiva de los campesinos, condensada en acuerdos comunes para el bienestar general. Una de sus principales cualidades es su capacidad de auto-organizarse para producir sistemas muy complejos, con redes de redes "como un conjunto de enjambres"¹⁹, llegando rebasar lo inicialmente diseñado, a ser creativos, productivos, en común²⁰.

El café se consolida desde entonces en el mercado internacional en una estructura doble, en donde la gran propiedad, además de cumplir sus funciones propias, funge como intermediadora para la pequeña y mediana propiedad que se desarrolla con vigor, pequeña y mediana propiedad que en su desarrollo y estabilización se presentan sólidas frente a la oscilación de los precios internacionales. La razón fundamental, en la colonización antioqueña los campesinos cultivaron al lado del café, maíz, plátano, frijol, yuca que además sirvieron de sombrío y regeneradores del suelo. Se integró la cría de ganado mayor y menor, brindando al campesino un poder considerable de compra²¹. Además el saber consolidado en una actividad agrícola libre, fue significativo en términos de rendimiento, el café interplantado, el uso de abonos vegetales, saberes y técnicas que contribuyeron a tal fin. Así,

Cada agricultor es un químico que trabaja con tipos de suelo y cultivos apropiados, un biólogo y genetista para la selección de las mejores semillas con el propósito de mejorar las variedades de cultivos; y un meteorólogo cuyos ojos están clavados en el cielo. Debe conocer la tierra y trabajar con ella, siguiendo sus ritmos. Determinar con precisión el mejor día para plantar o cosechar es el resultado de un cálculo complejo. No hay una intuición espontánea o mecánica repetición del pasado, sino una decisión basada en el conocimiento tradicional combinado con la observación de estas condiciones, una decisión constantemente reformulada por la inteligencia y la experimentación. (En el mismo sentido, muchos agricultores también deben fungir como corredores de bolsa y estar al tanto de las fluctuaciones del mercado financiero, si quieren vender sus productos en el mejor momento.) Esta ciencia abierta, apta para la agricultura, la cual evoluciona con los cambios impredecibles de la naturaleza, ilustra mejor que las ciencias mecánicas de la fábrica, que este tipo de conocimiento rural está en el corazón del trabajo inmaterial²²

Con estos presupuestos, esta poderosa federación logrará entre otros: una disponibilidad tributaria y la consolidación de un fondo parafiscal a su libre disposición de los fondos a ella solicitados, lo que para los especialistas constituiría una bella experiencia de federalismo ad hoc²³ que le permitiría en los 70s impulsar grandes campañas de asistencia técnica, educación, crédito subsidiado. Supuestos para un aumento en la densidad de siembra, uso de semillas mejoradas, uso sistemático de abonos químicos, duplicando los niveles de productividad nacionales, con un máximo histórico de 18 millones de sacos de café en 1992, lo que representa el 15 % del mercado mundial para esta época²⁴.

Sin embargo el contexto internacional presenta nuevos desafíos, la ruptura del Pacto internacional del café en 1989 y el ingreso de Vietnam como gran productor internacional, y con ello la competencia que desplaza un café colombiano suave, de alta calidad, tipo Arábica, por uno de una inferior, tipo Robusta, determinaría una crisis en los precios del café sin precedentes.

En este contexto, los excedentes de la Federación se reducen, sus estructuras institucionales se adaptaron mal a los desafíos que en términos de estabilización se imponían por las nuevas condiciones internacionales, tuvo así ella que salir de todos sus activos, al momento que muchos de ellos ya habían perdido mucho de su valor. En la base social, muchos caficultores se dejaron seducir por el dorado de los cultivos ilícitos en los departamentos de Huila, Tolima, Cauca y Nariño.²⁵

b. Imperativos para la Federación en el siglo XXI

El desarrollo sostenible, noción corolario de la biodiversidad y de la ecología de finales del siglo XX y comienzos del XXI; es de gran importancia para la agricultura en todo el mundo²⁶. Ella determina los patrones de producción y consumo, la utilización de los recursos y, más en general, determina los sistemas socio-económicos en los que se integra la agricultura. El concepto de sostenibilidad es muy familiar para los agricultores cafeteros, concepto ligado a lo que comúnmente se denomina la producción familiar²⁷.

Ahora bien, el impacto de las prácticas agrícolas ha dejado de ser local. Un problema clave para la agricultura es considerar los vínculos entre lo local y lo global pues el agricultor es co-responsable de la contaminación y del estado de los recursos como el agua, la pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global, el agotamiento del suelo y también de la producción del paisaje rural o la "*Landschaftsästhetik*" en alemán²⁸. Tendencias y contra-tendencias que son causa y consecuencia en Colombia de transformaciones recientes en la estructura de producción del café. Ahora bien, si en el ámbito del medio ambiente se destaca la preservación de los recursos, la biodiversidad y la conservación del paisaje. La calidad de los productos deviene el factor principal para consumidores nacionales e internacionales. La agricultura es así considerada reflejo simultáneo de la cadena alimentaria en donde todos los factores, naturales y humanos, son interdependientes.

Corresponde a esta actividad cafetera de orden familiar una estructura específica de la tenencia de la tierra y un nivel de concentración adaptado, si bien la tendencia en el campo colombiano, en general, según datos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, reporta para el año 2009 un alarmante índice de concentración en la propiedad de la tierra, GINI de 0.875. Las regiones cafeteras son caracterizadas por la pequeña propiedad de 1.5 hectáreas en un 73 % de los productores²⁹.

Esta particular estructura ligada a imperativos medio ambientales proporciona en la décadas recientes las condiciones para el desarrollo de los llamados Cafés especiales, ligados a estrategias comerciales que hacen eco de la estructura agroterciaria del sector. Esta evolución se acompaña de robustas estrategias comerciales, ya...

En 1961 se lanzó la primera campaña de diferenciación de origen, utilizando la imagen de Juan Valdez como herramienta para sacar del anonimato al Café de Colombia. Aunque desde esa época comenzó la campaña, fue en 1981 cuando el logotipo se introdujo por primera vez al comercio, enfocándose en la generación de una imagen positiva del producto ante los consumidores, luego se transformó en una estrategia para convencer a los tostadores de escoger el café colombiano como parte distintiva de sus marcas. En el 2000 la identificación del logotipo de Juan Valdez alcanzó el 53% de reconocimiento en los Estados Unidos. En ese punto, los consumidores deseaban comprar Café de Colombia por dos motivos: comprendían que era un mejor producto y además les gustaba estar asociados a una imagen. Esta campaña comenzó en los ochentas, y, aunque haya experimentado algunos cambios en su modo de ejecución, continúa aún hoy en vigencia.³⁰

Estos programas, liderados por la federación, buscan aprovechar en términos comerciales los diferentes tipos de cafés que se producen en la zona cafetera colombiana, que acompañados de sus diferentes notas organolépticas expresan de la mejor manera atributos basados en la oferta ambiental, los suelos y en el trabajo humano de su producción, características que redundan en precios más altos. En efecto, los cafés especiales son un nicho de mercado creciente como consecuencia estrategias de diferenciación que se adaptan y dan respuesta a las transformaciones en los hábitos de consumo. Ellos representan hoy el 10% del consumo mundial y, para Colombia, sólo en 2007, ya representaban 758.000 sacos, evolución visible frente a los 200.000 sacos en 2002³¹.

Estas transformaciones en la producción, suponen adaptaciones en los diferentes momentos económicos; la transformación, distribución y consumo. Los gustos se desarrollan, se diversifican y se hacen exigentes; los paralelos del café con otros bienes de calidad superior se hacen evidentes y se expresan en degustaciones que van desde los contextos profesionales especializados en el arte del café, hasta la evolución creciente en el consumidor común que muta en sus costumbres hacia cafés de alta calidad -tal como sucede en el caso del vino, del aceite de oliva o del té-. El café ocupa así un lugar importante al nivel de paladares exigentes; a tal grado que su proceso de fermentación se asocia, no por casualidad, a lo que sucede con los vinos, quesos o panes, proceso multiforme que se materializa, para los profesionales, en protocolos de degustación rigurosos y estables ³².

El incremento de las exportaciones de café colombiano con valor agregado es una tendencia reforzada por la política comercial de la FNC. Este valor agregado a la cadena productiva representó el 35 % de los casi 11 millones de sacos exportados en 2015 ³³. El valor adicional generado en sus tres categorías especiales, Cafés de Origen, Cafés Sostenibles y Cafés de Preparación, es superior a lo que se habría obtenido al vender el café como verde estándar o tradicional ³⁴. Estas transformaciones han traído consecuencias en el panorama nacional de productores. En efecto, actualmente el café producido en el departamento del Huila ha logrado los más altos estándares y es considerado como uno de los mejores del mundo y, departamentos como Caldas, Quindío y Risaralda, del llamado Eje Cafetero, que hace unos 20 años eran los reyes indiscutibles del sector (hoy 102000 hectáreas cultivadas), son destronados por el Huila (dos cosechas al año, mano de obra abundante, hoy 155000 hectáreas). Así, mientras nuevas regiones se apoderan del cultivo, las antiguas mutan hacia la prestación de servicios ligados, entre otros, al turismo (30 % de la fincas) o al cultivo de otros productos ³⁵.

En este contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el año 2013 le da sentido y marco normativo a estas evoluciones y declara en este año la Denominación de origen protegiendo al Café del Huila bajo la resolución 17989 ³⁶. Reconocimiento que se acompaña de efectos sobre el precio y de un efecto diferenciador sostenido, pues el producto es vendido hasta 3,4 veces por encima del precio del mercado, ya que satisface nuevas demandas de los consumidores, potenciales y reales, del mercado mundial, particularmente aquella de la Unión Europea ³⁷. Nuevas fuerzas regionales emergen y las rivalidades marcan nuevas perspectivas, así Huila, Cauca y Tolima, señalan nuevos liderazgos a tener en cuenta por la Federación Nacional ³⁸. La fortaleza de estas nuevas regiones, en particular aquella del Huila, radica en que el 96% de la caficultura está en manos de pequeños propietarios empeñados en el desarrollo de cafés especiales, cuya producción ya supera los 800.000 sacos al año pues el grano se cosecha en 35 de los 37 municipios del departamento ³⁹.

c. Procesos Certificación y sus impactos internacionales

Las políticas nacionales escapan hoy a la regulación de los actores nacionales, tales como parlamento o ejecutivo. En una economía globalizada la dirección pública de la estructura del mercado y la participación de la empresa privada siguen derroteros cada vez más desnacionalizados, dinámica que participa e impacta de forma decisiva en la regulación a nivel nacional. Corolario de este proceso una producción cada vez más autónoma de un derecho más allá de las naciones. La denominada desnacionalización del derecho no resulta ajena a la realidad latinoamericana, ni a la europea, pues si en las complejas relaciones que implica el mundo globalizado, diferentes aspectos que encuadraban claramente en las funciones privativas del Estado, a través de su órganos del poder público, hoy han cedido terreno a la actividad de organismos internacionales. De la misma forma, lo que antes se regía indefectiblemente desde lo público, hoy apareja cierto tipo de relaciones que encajan en lo público-privado desnacionalizado.

En términos generales, la globalización despierta diferentes consideraciones⁴⁰; de un lado, se la interpreta como un fenómeno que produce efectos negativos no sólo en los Estados considerados en vía de desarrollo sino también en los llamados desarrollados, en particular para aquellas personas que están dentro de los grupos excluidos de los beneficios que aquella prodiga⁴¹. Esta percepción se acompaña muchas veces de consideraciones tales que; al ser la globalización una dinámica ineludible para acercarse al desarrollo, entrar en sus complejas manifestaciones de inequidad resulta natural para aquellos que, de acuerdo con lo manifestado por Sen, viven en opulencia⁴².

La literatura sobre el desarrollo económico ha estado dividida en torno al efecto de la inequidad en el crecimiento. La respuesta convencional, tipo Niklas Kaldor, es que la inequidad favorece el ahorro de los empresarios, ahorro con el cual se financia la inversión, y, por lo tanto, se acelera el crecimiento económico (Kaldor, 1969, p. 243). Kuznets (1995) encontró que la distribución empeoraba en las fases iniciales del crecimiento pero después se iba mejorando, enfoque que fuera aplicado para el caso colombiano por Juan Luis Londoño (1995). Sin embargo, esta tesis ha sido controvertida más recientemente por estudios de panel comparativos entre países desarrollados y en desarrollo. Se ha argumentado en los trabajos que abordan la relación entre crecimiento y distribución del ingreso y la riqueza, que existe un vínculo entre las dotaciones iniciales de riqueza y el camino que luego siguen las economías... los estudios empíricos encuentran que... existe una correlación negativa entre la inequidad y el crecimiento del producto (Benabou, 1996)... Lo esencial es diseñar políticas que eviten que el crecimiento y el desarrollo promuevan la inequidad. La equidad puede producir mejores condiciones para el crecimiento sostenido una vez introducido un horizonte de largo plazo⁴³.

El reconocimiento al café huilense como Denominación de Origen por la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana en el año 2013 puede leerse como un proceso económico con tintes redistributivos. Este reconocimiento tiene algunos antecedentes. Ya a finales del 2004 la Federación Nacional de Cafeteros presentó la solicitud ante las autoridades nacionales para la Denominación “Café de Colombia”, esto con el fin de proteger a los productores que en Colombia se federasen en la actividad de una producción de café regulada según estándares de carácter técnico establecidos y cuya calidad sería derivada de factores naturales y humanos. Los requisitos fueron cumplidos, los estándares de calidad de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y de la Comunidad Andina de Naciones satisfechos, y la superficie en Colombia apta para el cultivo del café -7’300.000 hectáreas, equivalente al 6% del territorio nacional- fue cubierta bajo la protección del reconocimiento de la SIC. Después un año después de haberse iniciado el proceso se entregó así la primera declaración de reconocimiento como Denominación de Origen para el Café de Colombia. Café de la especie *Coffea arabica*, solo o mezcla de variedades cultivadas en la zona Cafetera Colombiana: Típica, Caturra, Colombia, Borbón, Maragotype y Tabi.

Este reconocimiento se convirtió en la piedra angular de la estrategia de valor del Café de Colombia y de su reconocimiento a nivel internacional⁴⁴. El derecho, la forma jurídica, aparece aquí como herramienta validada en ese esfuerzo de equidad. En particular este reconocimiento otorgado inspira la solicitud ante el sistema de protección de la Unión Europea, reconocimiento logrado, pero que supuso el triunfo de las reivindicaciones colombianas en un proceso llevado ante el órgano jurisdiccional de la OMC.

En efecto, el tratamiento de este tipo de transformaciones jurídicas del orden supranacional comporta varios momentos de densificación, uno sólido o infra nacional cuya dimensión e impacto local define el cotidiano vivir de las personas, uno gaseoso o etéreo del derecho internacional, cuya impresión de autonomía satisface los rigores y velocidad de las relaciones comerciales actuales⁴⁵ y, uno líquido intermedio que combina los dos anteriores momentos, que para nuestro análisis de casos está bajo control multilateral, *id. est.* aquel de la OMC y su Órgano de solución de diferendos (OSD) o, regional, el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una nueva “juridización” y “jurisprudencialización” supranacional, fundadas en una lógica jurídica de valores proporcionaría el contexto normativo

mundial de instrumentos ágiles y flexibles, que tomaría en consideración imperativos que acompañen aquellos del mercado, y que tomaría en cuenta el carácter humano de las relaciones económicas y de sus impactos sobre la naturaleza.

Este momento internacional constituye, a continuación, el eje central de nuestro análisis del contexto jurídico internacional y su relación con el nacional en lo concerniente al comercio del café⁴⁶. En este contexto, queremos analizar el papel desempeñado por el Órgano de solución de diferendos (OSD) de la Organización mundial de comercio (OMC) en la definición jurisdiccional de las normas que regulan hoy la actividad económica antes enunciada, cuya importancia es mayor desde una perspectiva internacional, nacional y regional⁴⁷. En efecto, el OSD de la OMC es considerado sin duda como uno de los medios empleados para obtener la apertura de los mercados internacionales y el respeto de los compromisos y acuerdos comerciales. Los principales actores (Estados Unidos, Unión Europea y los grandes países económicamente periféricos) evolucionan en una liberalización progresiva del comercio mundial acompañada de desarrollos paralelos en el campo jurídico. La solución de controversias bajo control multilateral en el marco del Órgano de Solución de Diferendos es un hecho jurídico-económico que se revela más interesante que la solución bilateral de los innumerables conflictos.

La intervención del OSD parece en términos generales satisfactoria. La ponderación que efectúa el OSD entre el elemento diplomático y el elemento judicial constituye el lugar ideal para hacer frente al inmenso número de litigios presentados ante la OMC, el éxito del OSD parece asegurado⁴⁸. De esta manera, sobre esta línea, nos propusimos revisar los elementos teóricos y prácticos relativos a la solución de diferendos de orden jurisdiccional, como uno de los más claros ejemplos del derecho desnacionalizado y su contundente afectación al derecho doméstico.

De esta manera quisimos revisar de forma ágil las transformaciones en la relación entre áreas del derecho, particularmente, entre un derecho llamado "desnacionalizado" y un derecho nacional; el fenómeno de la aplicación del primero como discreta tendencia global en la regulación de asuntos públicos aún nacionales. Analizamos así, la dimensión jurídico-económica de las transformaciones en curso; particularmente aquella relacionada con las nuevas formas de regulación a nivel internacional/nacional de la actividad económica y comercial de productos agroalimentarios, especialmente en lo relativo a la protección de mercados nacionales y a la apertura de mercados para productos provenientes de los llamados países en desarrollo a través del reconocimiento de las Indicaciones Geográficas.

Ahora bien, el fortalecimiento de los procedimientos operados por el *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos que rige la solución de diferencias (ESD) de la OMC*, dentro de un sistema cuasi jurisdiccional, es más que nunca de naturaleza favorable a la emergencia de un verdadero acuerdo normativo del derecho económico global de la OMC. Este proceso de transformación nos conduce a revisar en detalle asuntos o casos importantes relacionados con el tema agro-alimentario, como los casos en los que participó Colombia y su café, decisiones de jueces que garantizan para el Café de Colombia su protección en el mercado europeo, la primera través de su protección por los tribunales europeos (4.b.), decisión que es corolario de una anterior ante el Órgano de solución de diferendos (OSD) de la OMC⁴⁹ (4.a). Esta revisión de casos, es antecedida a continuación por un análisis de la evolución del OSD de la OMC (3.)

3. Derecho desnacionalizado y la instalación de una lógica jurisprudencial en el seno del Órgano de solución de diferendos de la Organización mundial de comercio

Al final de las negociaciones del ciclo de Uruguay en Marrakech en 1994 y con la creación de la OMC, se firmó un acuerdo relacionado con la solución de diferendos. La importancia de éste radica en el fortalecimiento de la estructura jurisdiccional, pues el acuerdo, llamado *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos que rigen la solución de diferencias (ESD)*, constituye una estructura jurídica cuyas características principales se dibujan en un doble nivel, o doble instancia, y en la combinación de la negociación diplomática en una fase anterior al arreglo jurisdiccional⁵⁰. En efecto, según el acuerdo, los temas en controversia se someten al Órgano de solución de diferencias en una primera instancia, intervienen allí paneles o grupos especializados (tres árbitros seleccionados de lista preestablecida) y en segunda instancia por recurso ante el Órgano de apelación (siete miembros a carácter permanente)⁵¹.

El sistema jurisdiccional establecido por la Organización mundial del comercio institucionaliza y fortalece la regulación jurídica del comercio internacional en un proceso que refleja y tiene en cuenta el crecimiento de éste en términos cuantitativos⁵² -cabe destacar el recurso creciente al establecimiento de un sistema jurídico más exigente en términos de su obligatoriedad-. Pero el fortalecimiento es también cualitativo y se evidencia con la intervención calificada de diversos actores en la interpretación de la normatividad⁵³. Además, la institucionalización de la instrucción de un caso en la instancia de apelación⁵⁴, y el establecimiento de un procedimiento institucional de vigilancia de las decisiones tomadas, son prueba del carácter jurisdiccional del sistema⁵⁵ con el cual se dota a la organización, que por su flexibilidad y adaptación plena a la variable regional son referente de transformación para responder a las preocupaciones de los Estados. Es un derecho juiciosamente interpretado por los miembros del Órgano de solución de diferendos, ligado a los acuerdos comerciales de la OMC.

En consecuencia, el sistema mixto de solución de diferendos que se establece en 1994 es el pilar del sistema jurídico y hoy aparece globalmente satisfactorio. Este órgano es una ilustración espectacular de la jurisdiccionalización de la solución de litigios económicos entre los Estados, si no el único⁵⁶. La ponderación que realiza el OSD entre el elemento diplomático y el elemento jurisdiccional⁵⁷ constituye el marco ideal para resolver el impresionante número de litigios llevado ante la OMC desde su creación⁵⁸, así el éxito funcional del OSD parece asegurado⁵⁹.

En este marco, la creación del Órgano de apelación dota al Órgano de solución de controversias de la OMC de una estructura jurisdiccional e institucional única y permanente (a), figurado como causa y consecuencia del fortalecimiento y la previsibilidad general del sistema jurisdiccional a través de la jurisprudencia (b).

a. Jurisdiccionalización del Órgano de solución de diferendos.

La solución de conflictos es regulada por el *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos que rigen la solución de diferencias (ESD)*, contenido en el Anexo 2 del Acuerdo OMC⁶⁰, y por lo tanto parte integrante de este acuerdo. En efecto, de conformidad con el artículo II.2:

Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (en lo sucesivo, "Acuerdos comerciales multilaterales") forman parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes para todos los Miembros⁶¹.

El ESD es formalmente un tratado, un acuerdo internacional, conforme con el principio *pacta sunt servanda*⁶² y tiene un valor jurídico para todos los Estados que son parte. Todo Estado miembro de la

OMC es jurídicamente sometido a las disposiciones del *Entendimiento*, sin posibilidad de hacer reservas. En efecto, en el artículo XVI.5 Acuerdo sobre la OMC se establece:

No se formularán reservas en lo relacionado con las disposiciones del presente Acuerdo. No se puede hacer ninguna reserva en relación con las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, sólo son realizables en la medida prevista en dichos acuerdos. Las reservas a una disposición de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirán por las disposiciones del presente Acuerdo.

Esta noción de sistema integrado caracteriza la estructura en su totalidad de la OMC, muy diferente a la del GATT, y se explica por el deseo de evitar una duplicación de las acciones jurídicas para la solución de controversias, como era el caso de los acuerdos del ciclo de Tokio en la época del GATT y sus diferentes códigos interpretativos⁶³.

El nuevo sistema se diferencia del anterior por su carácter integrado. Esta integración resulta de un elemento orgánico y un elemento material. Desde el primer punto de vista, la administración de la solución de controversias se confía a un solo órgano, el OSD, que “intervendrá en todas las disputas”. Desde el punto de vista material, el *Entendimiento* se aplica a todos los acuerdos de la OMC, y ofrece la “posibilidad [...] a los futuros miembros de la OMC de someter sus reclamaciones en cualquiera de los acuerdos comerciales, incluidos anexos del Acuerdo que establece la OMC”, así como lo indica el Órgano de apelación en el caso *Brasil - Coco*, “[...] El Entendimiento relativo a la resolución de disputas proporciona un mecanismo de solución de diferencias integrado aplicable a controversias derivadas de cualquiera de los “acuerdos abarcados” [...] En una disputa sometida al OSD, un grupo especial puede examinar todas las disposiciones pertinentes de los acuerdos citados por las partes en la controversia mediante un solo procedimiento “. *Brasil - Medidas que afectan al coco desecado*, WT/DS22/AB/R; 21 de febrero de 1997, p.15⁶⁴.

En consecuencia, la novedad del mecanismo radica en el hecho que el nuevo procedimiento del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* se caracteriza por su aplicación a todos los acuerdos administrados por la OMC. Cualquier caso presentado bajo uno de los acuerdos de la OMC⁶⁵ será tratado de acuerdo con un procedimiento único⁶⁶. En efecto, el ejercicio del procedimiento se puede realizar indistintamente bajo uno o más de los acuerdos de la OMC⁶⁷. Adicionalmente, las normas que regulan el desarrollo de los procedimientos son uniformes independientemente de la causa.

De la misma manera, la naturaleza integrada del sistema permite un mecanismo original de represalias si defectos en la ejecución de un informe aprobado por el OSD se dieran. Así, un miembro puede suspender concesiones a otros miembros en aplicación del fallo, y allí podría tener la posibilidad, si la suspensión de concesiones en el mismo sector en donde se originó la violación se aprecia como ineficaz, de suspender concesiones u otras obligaciones en otro sector comercial o incluso en campos regulados por otro acuerdo⁶⁸. El carácter integrado del sistema permite construir “puentes” de un sector a otro, o incluso de un acuerdo a otro⁶⁹, esto con el propósito de garantizar una mayor eficacia en la realización de los procedimientos conducentes a la resolución de conflictos.

Una estructura de procesos decisionales de ágil desempeño ha sido diseñada. La primera fase con la intervención de grupos especializados, cuyo carácter conciliador ofrece el escenario ideal para la intervención diplomática de los miembros de la OMC⁷⁰; y en una segunda fase o segundo grado, el Órgano de apelación, dotado de una personalidad jurídica para la revisión en segunda instancia de los recursos que ante el OSD se interpongan, cristalizando así de manera evidente el proceso de jurisdiccionalización al interior de la OMC⁷¹.

En primer lugar, en el nuevo sistema, los Miembros de la Organización, particularmente las Partes en la controversia ya no gozan de la posibilidad de retrasar o bloquear el procedimiento. Las etapas de establecimiento de grupos especiales, la adopción de su informe y la autorización de suspensión de concesiones son la prerrogativa

de un órgano político, el Órgano de Solución de Diferendos (OSD), formación especial del Consejo General de la OMC. Pero a diferencia del sistema antiguo, la intervención de este órgano es ahora puramente formal, ya que la exigencia del *consenso positivo* que regía el anterior procedimiento, fue sustituida por *consenso negativo* [iniciativa de Estados Unidos]. Es decir que se debe presuponer un consenso a favor de la decisión tomada por el Órgano jurisdiccional, o mejor, se exige la unanimidad en su contra. Así, la posición favorable de sólo un miembro, incluyendo el solicitante en la disputa, genera que la decisión sea favorable para su adopción. En una organización de 150 estados, una posibilidad de bloqueo de procesos a la unanimidad, por tanto, deviene una hipótesis meramente académica⁷²

b. La instalación de una lógica jurisprudencial

Esta lógica jurisprudencial estaba presente, en menor medida, en el sistema del *Acuerdo General Aranceles Aduaneros y el Comercio GATT*. La existencia de esta lógica se reflejó en el antiguo GATT mediante el uso por los grupos especiales de la práctica conocida como “precedentes relativos”, que consistía en confiar y remitirse a una solución identificada y aplicada a un caso similar precedente en apoyo de las conclusiones para un caso actual⁷³. Esta evocación frecuente de las soluciones anteriores, confería una cierta cohesión, una cierta “autoridad de la cosa interpretada”⁷⁴. Esta “lógica cuasi jurisprudencial” tomó fuerza de manera considerable en el nuevo sistema establecido por la OMC.

En efecto, la búsqueda de tal consistencia quiso ser otorgada a la interpretación de las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC y de otros acuerdos al momento de la firma del Acta Final de Marrakech. Una jurisprudencia del comercio interestatal, en formación y que se pensaba insipiente en el marco del GATT, fue el resultado lógico del nuevo sistema. Emerge así, como condensado de la efervescencia reinante en la sociedad internacional una “función legislativa sustitutiva” (L. CONDORELLI), reconocimiento al juez internacional como actor importante en el sistema jurídico global⁷⁵.

El Órgano de Apelación apoya sus argumentos, como consecuencia de lo anterior, ya sea en elementos normativos de la OMC, ya sea en su propia jurisprudencia. Por lo tanto, estamos en presencia de un fenómeno de condensación legal por vía de la jurisprudencia que sobre-determina el enfoque de sistema⁷⁶.

La elección hecha por los negociadores de los acuerdos de la OMC a favor de un sistema integrado para la solución de controversias crea un contexto propicio para el desarrollo de la jurisprudencia, especialmente porque, como ya lo habíamos evocado “en un litigio ante el OSD, un grupo especial podrá examinar todas las disposiciones pertinentes de los acuerdos invocados por las partes en la controversia durante un procedimiento único”⁷⁷. Esta disposición induce la consistencia interpretativa entre los diferentes acuerdos y el mecanismo establecido por el ESD, la naturaleza integrada ayuda además a hacer posible la construcción de una interpretación jurisprudencial idealmente homogénea.

De esta manera, el marco jurídico de la del Órgano de solución de diferencias de la Organización mundial del comercio ofrece a la comunidad internacional y en particular para los países en “vía de desarrollo” (PED) los medios para defender sus políticas comerciales siempre que no contraríen lo pactado en los acuerdos de liberalización.

En este contexto, debemos evocar la tentación de la constitucionalización⁷⁸, con el fin de identificar a grandes rasgos los dos extremos que se definen en difícil equilibrio entre la jurisdiccionalización y la gobernanza política, lo cual plantea el problema de la legitimidad del órgano judicial. Esto puede ser objeto de diferentes lecturas, una en particular nos interesa, aquella que describe el empoderamiento del derecho en el sistema y, por lo tanto, el lugar de las decisiones judiciales, lo cual condiciona la función judicial y la manera en que interactúa con la decisión política⁷⁹. Este fortalecimiento del campo

jurisdiccional, en particular a partir de 1994, opera en los términos que obligan a considerar la participación de los países o grupos de países, especialmente de América Latina, en el contencioso ante el Órgano de solución de las diferencias en la OMC y de correspondiente consolidación jurisprudencial.

Una de las transformaciones esenciales de los acuerdos de 1994 fue la creación del OSD, depositario de una función jurisdiccional de carácter restrictivo. Es una actividad jurisdiccional en la que se interpretan acuerdos y principios generales que regulan las relaciones comerciales a nivel global. Allí, la jurisprudencia reunida en más de veinte años permite un análisis en perspectiva. En este periodo se presentaron más de quinientos casos. En los primeros años, los litigantes eran en su mayoría países industrializados, que pretendían regular sus asuntos entre ellos. Pero una tendencia creciente del uso por los países llamados “en vía de desarrollo” se hace visible, sobre todo de los países emergentes quienes ahora utilizan abiertamente el mecanismo. Y de esta manera, los Estados Unidos y la Unión Europea son a menudo, hoy en día, del lado de los acusados⁸⁰. Merece especial atención la interpretación que realiza el juez de los acuerdos y de la forma cómo él adapta el derecho a un entorno global cambiante, lo cual puede ser para algunos, un signo de coherencia sistémica⁸¹.

Ahora bien, el Órgano de solución de diferendos está llamado a abordar no sólo las cuestiones comerciales, sino también cuestiones no comerciales: salud, vida, medio ambiente, que, por su relevancia, se convierten en asuntos de orden societal⁸². El Órgano de solución de diferendos ha reconocido un interés en ciertos casos como integradores de los diversos temas evocados. Debe decirse que en razón de la atención debida a los diversos acuerdos comerciales, el órgano ha de buscar compromisos y construir puentes entre los diversos acuerdos y combinar en su interpretación normas ambientales, aquellas relacionadas con la salud y procurando satisfacer la evolución de relaciones comerciales globales.

Para dar un ejemplo de estas complejas discusiones sobre la salud de los consumidores, podemos evocar la confrontación económica por la conservar partes en el mercado de la carne a nivel mundial, caso jurídico denominado de la *carne con hormonas*, caso en el que el juez resuelve la tensión entre el principio de precaución y la protección de la Salud frente a la lógica comercial. Las Comunidades Europeas (CE)⁸³ fueron aquí condenadas por haber cerrado su mercado a la producción de carne con hormonas proveniente de Estados Unidos. De su lado los Estados Unidos exponían como argumento comercial y científico la falta de pruebas y de una evaluación de riesgos. En efecto las Comunidades Europeas carecían de estudios que probaran sus afirmaciones en acuerdo con las reglas establecidas por la normativa OMC sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias. Las Comunidades se vieron obligadas en un primer momento al cumplimiento de lo establecido por el OSD⁸⁴. Sin embargo, el establecimiento de una nueva directiva, la directiva 2003/74, mantuvo la prohibición de determinadas sustancias hormonales invocando el riesgo para los consumidores⁸⁵. Washington, por su parte mantuvo sus contra-medidas⁸⁶. El caso fue llevado nuevamente ante los jueces del OMC, la Unión Europea demanda el levantamiento de sanciones⁸⁷, pero la suspensión de concesiones, al día de hoy, no se ha levantado⁸⁸.

Desde otra perspectiva medioambiental, caso relativo a la importación de camarón por los Estados Unidos y al establecimiento de barreras comerciales por este país, so el pretexto de la protección de tortugas marinas amenazadas y en peligro de extinción, nos muestra como dicha imposición consistía en el requerimiento a los países exportadores de prohibir aquellas técnicas de pesca de camarón que ponen en peligro a las tortugas. Se acordó, en el caso en comento, que los recursos biológicos sujetos a fenómenos de extinción son “recursos agotables” y que la lectura de los acuerdos de la OMC prescriben la protección de estos recursos y por lo tanto ellos constituyen una derogación justificada a

las reglas de comercio. Empero este reconocimiento no impidió la condena del carácter unilateral de las medidas tomadas por los Estados Unidos. A pesar de ello, los Estados Unidos mantienen sus medidas unilaterales a las importaciones de camarón. Malasia recurre en apelación el carácter unilateral de la política de comercio estadounidense, pero el 22 de octubre de 2001 el Órgano de Solución de Diferencias ha validado las medidas unilaterales adoptadas por los Estados Unidos⁸⁹.

c. Retos para Colombia

El Órgano de solución de controversias de la OMC funciona con dos niveles de participación. Algunas cifras para ilustrar esta afirmación, ellas indican que de más de 500 quejas presentadas en veinte años, solo un poco más del 30% de ellas dan lugar a la participación de países periféricos o en “vía de desarrollo”, los cuales sin embargo representan la mayoría de los miembros de la OMC⁹⁰. A primera vista, la desigualdad en términos del poder económico de los países tiene el efecto de desplazar la participación real, dado el poder institucional desigual entre países industrializados y países del Sur⁹¹.

En efecto, el gran problema desde la perspectiva del derecho económico de la OMC sigue siendo el de la cooperación Norte-Sur para el “desarrollo”. En este tema, el cambio fue radical en las últimas décadas. Si bien es cierto que una buena parte de la imponente edificación normativa de *derecho internacional para el desarrollo* había superado un cierto umbral en la materialización de orden comercial internacional. Hoy se percibe este proceso como una mera profecía jurídica agotada en su realización. El final de la guerra fría, contexto en el cual nace la OMC, favorece la era del liberalismo triunfante; ideario contrario a la estrategia de protección del derecho internacional de desarrollo y que condiciona la participación de los países periféricos en el escenario internacional como uno más de los actores en el concierto global y a sostener contenciosos internacionales que a la postre determinan de diversas maneras su desarrollo económico.

El aumento de la producción mundial gracias a la inversión masiva internacional, incita a que capitales, bienes y servicios circulen determinando flujos cada vez más rápidos en el tiempo y progresivamente integrados en el espacio. La circulación se convierte ante todo en la expansión de la potencia de un modo de producción intensivo dirigido hacia lo internacional. El entender este contexto es fundamental tanto para la toma de decisiones al interior de las empresas en sus procesos de internacionalización, exportación e importación, como para el diseño y configuración de las políticas comerciales a nivel estatal.

En este contexto, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es considerado sin duda como uno de los medios empleados para obtener la apertura de los mercados internacionales y el respeto de los compromisos y acuerdos comerciales. Los principales actores (Estados Unidos, Unión Europea y los grandes países económicamente periféricos) evolucionan en una liberalización progresiva del comercio mundial acompañada de desarrollos paralelos en el campo jurídico.⁹²

Si embargo, los datos de la gráfica muestran que los países en desarrollo concentran su acciones de cumplimiento en tipos de violaciones a las reglas de la OMC que son directamente observables por las firmas exportadoras y por los representantes de sus gobiernos, especialmente aquellas acciones denominadas *antidumping*. Así mientras los países en desarrollo usan frecuentemente el OSD de la OMC para atacar derechos *antidumping* y medidas compensatorias impuestas a sus exportadores, la mayoría, más de 90% del total de medidas que obstaculizan el comercio de sus productos quedan sin ser cuestionadas en el seno del OSD. De la misma forma, mientras esto puede ser atribuido a la proliferación de esta particular forma de protección a las importaciones –derechos *antidumping*–, la

tendencia puede también reflejar el alto costo de identificar otros tipos de violaciones que puede también dar como resultado una pérdida en el acceso a los mercados, tales como subsidios ilegales para productos en competencia con productos venidos del extranjero -áreas de baja observabilidad de las medidas de protección ilegal- en los cuales son especialistas los países desarrollados⁹³.

Figure 6: WTO disputes by degree of observability of cause of alleged lost market access and complainant category

Source: Compiled by the authors from WTO (2008) and Horn and Mavroidis (2008). Disputes are broken down into bilateral (complainant/ respondent) pairs. See source notes for Figure 1. AD is antidumping; CVD is countervailing duty.

94

Ahora bien, en Colombia se sigue teniendo un gran desconocimiento sobre los beneficios que se pueden obtener al hacer uso del sistema de solución de diferencias de la OMC y de otros mecanismos como las salvaguardias, las medidas compensatorias y los derechos *antidumping* con el fin de resguardar la industria nacional de la competencia extranjera. Pero es aún más marcado el déficit en el campo de la investigación e identificación de medidas que se diseñan por los países que importan los productos colombianos impidiendo el acceso a mercados de esos países. De esta manera, la información inadecuada a propósito de posibles violaciones a derechos de acceso a mercados sigue siendo un importante obstáculo que exportadores de países en desarrollo enfrentan en sus esfuerzos para el establecimiento de acciones de cumplimiento de las reglas de la OMC. Este es un campo de acción claro para una adicional asistencia e investigación, ora proveniente del sector privado u ora del sector público, esto por medio del monitoreo del cambio de políticas de otros países que afectan el acceso a los mercados de los exportadores de los países en desarrollo⁹⁵. La Unión Europea y los Estados Unidos de América dominan las estadísticas de las disputas iniciadas en áreas de baja observabilidad de las medidas de protección ilegal, y tales demandas son mucho menos frecuentemente iniciadas por los países en desarrollo, tendencia ésta que quisiéramos fuera revertida, para así identificar y sancionar las medidas que hoy obstaculizan el acceso de los bienes provenientes de las economías periféricas impidiendo su crecimiento. En este sentido ofrecemos el análisis de los casos siguientes. Decisiones de jueces que garantizan para la Indicación Geográfica "Café de Colombia" su protección en el mercado europeo, la primera a través de su protección por los tribunales regionales europeos (4.b), decisión que es corolario de una anterior ante el Órgano de solución de diferendos (OSD) de la OMC (4.a).

4. El acceso de terceros estados al sistema europeo de protección Indicaciones Geográficas como corolario del estado agroterciario en la evolución de los sistemas alimentarios.

Luego de haber revisado sucintamente las tendencias a la *juridización* y *jurisdiccionalización* y *jurisprudencialización* de la OMC ⁹⁶ y luego de haber caracterizado los puntos centrales de la evolución del aparato productivo del café colombiano. Queremos dar cuenta a continuación de la materialización de este proceso, a través de la revisión del contencioso internacional pues estas fuertes tendencias determinan el derecho económico internacional en su progresión, en sí mismo como un ámbito jurídico altamente evolutivo. En este contexto, el *Caso WT/DS174/R* y *WT/DS290/R, Comunidades Europeas - Protección de las marcas y de indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios*- es el corolario de la transformación en el proceso productivo mencionado anteriormente. Este caso es también la expresión contenciosa de la problemática relacionada con la producción y comercio de productos de alta calidad, que para nosotros es de un interés particular en relación con nuestro enfoque analítico. ⁹⁷

4.a. § *Caso WT/DS174/R [y WT/DS290/R], Comunidades Europeas - Protección de las marcas y las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimentarios*

Demandantes : Estados Unidos de América y Australia.

Demandada: Comunidades Europeas.

Terceros: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, China Taipéi, **Colombia**⁹⁸, Guatemala, India, México, Nueva Zelanda, Turquía.

Informe del Grupo Especial distribuido: 15 de marzo 2005 ⁹⁹

Hechos

Los Estados Unidos solicitaron el 1 de junio de 1999 el lanzamiento de consultas con las Comunidades Europeas sobre la supuesta insuficiencia en relación a la protección jurídica de marcas e indicaciones geográficas (IG) ¹⁰⁰ de los productos agrícolas y agroalimentarios en el territorio de las CE ¹⁰¹.

Se sabe que la Comunidad Europea (CE) está comprometida con la causa de las indicaciones geográficas (IG), la cual le gustaría ver reforzada su protección en el plano multilateral, se sabe igualmente que ella milita por la recuperación de una serie de indicaciones geográficas utilizadas en países de donde estas indicaciones no son originarias y por el establecimiento de un registro multilateral vinculante para las IG, sobre todo para los vinos y licores, pero con la perspectiva de extenderlo a otros productos agrícolas. También sabemos que hay una oposición casi filosófica entre los países, a veces llamados nuevos productores de los cuales hacen parte los Estados Unidos y Australia, que prefieren proteger las denominaciones, en particular para los vinos, por medio de las marcas, y los miembros que prefieren las IG para tal fin ¹⁰².

En efecto, el Reglamento 2081/92 CE, modificado ¹⁰³, fue atacado porque de acuerdo a los argumentos de los EE.UU., la normatividad no estaba adaptada para conceder el *trato nacional* en relación con las indicaciones geográficas, y no proporcionaba una protección adecuada a las marcas que anteriormente existían y que eran similares o idénticas a una indicación geográfica. Por lo tanto, los dos procedimientos del Reglamento Comunitario que regulan el registro de las IG para los *productos agrícolas y alimentarios* fueron cuestionados.

En primer lugar, se establecía un procedimiento contemplado en los artículos 5 a 7 del Reglamento, artículos relativos a las denominaciones de zonas geográficas situadas en las CE y, en segundo lugar, un segundo procedimiento, que se estableció en el Reglamento y que figuraba principalmente en los artículos 12 bis y 12 ter, y que contenían la regulación de las denominaciones de zonas geográficas para

los territorios de terceros países fuera de las CE "El segundo procedimiento tiene condiciones adicionales no aplicables al primer procedimiento, estas últimas serían aplicables sólo a los miembros de la OMC, constituyéndose una violación del *trato nacional* incompatible con el derecho de la OMC"¹⁰⁴.

Artículo 12.

Sin perjuicio de acuerdos internacionales, el presente Reglamento será aplicable a los productos agrícolas o alimenticios procedentes de un país tercero, siempre que :

- el país tercero esté en condiciones de ofrecer garantías idénticas o equivalentes a las que se mencionan en el artículo 4 ;
- exista en el país tercero un régimen de control equivalente al que se define en el artículo 10¹ ;
- el país tercero esté dispuesto a conceder a los productos agrícolas o alimenticios que procedan de la Comunidad una protección equivalente a la existente en la Comunidad.

De acuerdo con los argumentos de Estados Unidos, tal situación es contraria a las obligaciones que habían adquirido las CE en virtud del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC)*¹⁰⁵.

El Acuerdo sobre los ADPIC obliga a todos los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a conceder a los nacionales de otros Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales en materia de protección de propiedad intelectual. Según el acuerdo, cada miembro también tiene la obligación de garantizar que la protección de las indicaciones geográficas se conceda sin perjuicio de la protección jurídica de las marcas comerciales que existían previamente. El Acuerdo sobre los ADPIC se aplica a las Comunidades Europeas desde el 1 de enero de 1996, dada su condición de Miembro desarrollado de la OMC. El reglamento n° 2081/92 de las Comunidades Europeas, en su versión modificada, no consagra el trato nacional con respecto a las indicaciones geográficas y no proporciona una protección adecuada de las marcas que existían con anterioridad y son similares o idénticas a una indicación geográfica.¹⁰⁶

En consecuencia, y de acuerdo con los Estados Unidos, el Reglamento 2081/92 CE viola principalmente, pero no exclusivamente, los artículos 3, 16, 24, 63 y 65 de dicho Acuerdo¹⁰⁷.

§ 7.124 Artículo 3:1 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente:

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas, respectivamente, en la Convención París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados ...

§ 7126. A efectos de los artículos 3 y 4, la "protección" comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y los medios de hacerlos cumplir así como las cuestiones relativas a el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual que trata específicamente este Acuerdo.¹⁰⁸

El 4 de abril de 2003, cuatro años después de la primera solicitud de consultas, los Estados Unidos hicieron una solicitud adicional de consultas relativas a la protección de marcas y de indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios en las CE. Esta "solicitud completa y no reemplaza la solicitud de consultas distribuidas en el documento WT/DS174/1¹⁰⁹" de 1999. Esta vez, las disposiciones en cuestión son el reglamento de las CE 2081/92, modificado por el Reglamento 806/2003 de 2003¹¹⁰, y las disposiciones de aplicación y ejecución relativas a dicho reglamento. Según los Estados Unidos, el reglamento de las CE n° 2081/92 se limita a la protección de las IG en las CE y limita el acceso de nacionales de los demás miembros de la OMC a la protección comunitaria de

¹ Artículo 10 1. Los Estados miembros velarán por que las estructuras de control existan como muy tarde seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento cuya función será garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplen los requisitos del pliego de condiciones.

las IG establecidas en el Reglamento según lo establecido en su Art 12. (citado arriba)¹¹¹. En consecuencia, los Estados Unidos sostienen que parecería evidente que el Reglamento CE 2081/92 contraviene los artículos 2, 3, 4, 16, 22, 24, 63 y 65 del Acuerdo sobre los ADPIC y los artículos I y III:4 del GATT de 1994¹¹².

El Reglamento CE 2081/92, modificado, y las medidas de aplicación y cumplimiento relacionadas con el mismo (el "Reglamento de la CE") limitan las indicaciones geográficas que las CE protegerán y limitan el acceso de los nacionales de otros Miembros a los procedimientos y a la protección comunitaria de las indicaciones geográficas establecidas en el reglamento. Por ejemplo, las CE limitan el registro de las indicaciones geográficas para determinados productos originarios de un Estado miembro de la Unión Europea. Parece así evidente que el reglamento de las CE es incompatible con las obligaciones de las CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 4 de este acuerdo obliga a cada Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a ampliar inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de otros Miembros, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a los nacionales de cualquier otro país. El artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que cada Miembro de la OMC otorgue el trato nacional, a los nacionales de otros Estados miembros. Además, como ya hemos dicho, tememos que el Reglamento de las CE atente contra la protección jurídica para las marcas de una manera que parece incompatible con las obligaciones de la CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.¹¹³

De manera casi simultánea a la segunda solicitud de los Estados Unidos, Australia solicitó el 17 de abril de 2003, el lanzamiento de consultas con las CE sobre la protección de las marcas y el registro y la protección de las indicaciones geográficas de productos *agrícolas y alimentarios* en las CE. Las disposiciones en cuestión incluyen "Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, del 14 de julio de 1992, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios y las medidas adoptadas en el presente Reglamento y cualquier modificación de éste, todas las medidas relacionadas y su aplicación (la medida de las CE)."¹¹⁴

Según Australia, parece evidente que las disposiciones de la CE no garantizan de inmediato y sin condiciones a los *nacionales y/o productos*¹¹⁵ "de cada Miembro de la OMC cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido a los nacionales y/o productos similares de cualquier otro miembro de la OMC. La medida de las CE no parece conceder a los nacionales y/o productos de cada Miembro de la OMC un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales y/o productos similares de origen nacional. La medida de las CE puede disminuir la protección jurídica de las marcas. La medida de las CE puede no ser compatible con sus obligaciones de proporcionar los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir una utilización que pueda inducir a error de una indicación geográfica o cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal en virtud del artículo 10 bis del Convenio de París (1967). Las CE pueden no haber satisfecho sus obligaciones de transparencia en lo que respecta a la medida. La medida de las CE puede ser más restrictiva para el comercio que lo que era necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que la no realización entrañaría."¹¹⁶

Australia sostiene que las disposiciones de la CE parecen violar las obligaciones contraídas por las CE en virtud de los artículos 1, 2, 3, 4, 16, 20, 22, 24, 41, 42, 63 y 65 del Acuerdo ADPIC, los artículos I y III del GATT de 1994, el artículo 2 del Acuerdo OTC y el artículo XVI:4 del Acuerdo sobre la OMC¹¹⁷.

Procedimiento.

En su reunión del 2 de octubre de 2003, el OSD estableció un grupo especial único, a petición de los Estados Unidos y Australia y el Director General estableció la composición del Grupo especial el 23 de febrero 2004¹¹⁸, a raíz de la solicitud de los demandantes del 13 de febrero de 2004.

El panel distribuyó su informe a los Miembros el 15 de marzo de 2005, siete meses después de que el Presidente del Grupo Especial hubiese comunicado al OSD que el Grupo Especial no lograría cumplir con el plazo inicial de seis meses, debido a la complejidad del caso.

En la decisión del Grupo especial, la mayoría de los argumentos de los Estados Unidos y de Australia fueron confirmados, según los cuales el reglamento de las CE n° 2081/92 no contempla garantizar el *trato nacional* a los titulares de derechos y a los productos de los demás miembros de la OMC. Ya que el Grupo Especial determinó que las exigencias de equivalencia y reciprocidad con relación a la protección de las IG en el Reglamento de las CE, contravenían la obligación del *trato nacional* consagrado en el artículo 3.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el artículo III:4 del GATT. Así, el Reglamento otorgaba un trato *menos favorable* a los nacionales y productos de los países no miembros de las CE que a los nacionales y productos de la CE. En efecto, el reglamento establecía procedimientos “formalmente idénticos” pero de hecho diferentes según el lugar de la IG, las CE distorsionaban “la igualdad efectiva de las posibilidades” entre los diversos nacionales y productos, contra los ciudadanos y productos de los países terceros no miembros de las CE¹¹⁹.

§ 8.1 d) El Reglamento es incompatible con el artículo 3:1 del Acuerdo sobre los ADPIC: I. En lo que respecta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad, tal como se aplican a la disponibilidad de la protección para las IG ; II. Por lo que respecta al procedimiento de solicitud de registro, en la medida en que requiere el examen y la transmisión de las solicitudes por los gobiernos; III. En lo que respecta a los procedimientos de oposición, en la medida en que requieren la verificación y la transmisión de las oposiciones por los gobiernos; y IV. En lo que respecta a los requisitos imponiendo la participación de los gobiernos a las estructuras de control en virtud del Artículo 10, y la transmisión de la declaración por los gobiernos en virtud del Artículo 12 bis, párrafo 2, letra b)¹²⁰

En consecuencia, el registro de una IG de un país tercero no miembro de la CE sería sometido a la condición de que el Gobierno de ese país opte por un sistema de protección de las IG *equivalente* al dispositivo de las CE y garantice una protección *recíproca* a las IG de las CE¹²¹

La Comunidad Europea basó su defensa sobre la expresión “sin perjuicio de los acuerdos internacionales” [del reglamento 2081/92] que tenía por efecto, según ella, excluir los miembros de la OMC. A falta de aplicación concreta del dispositivo, el Grupo especial se basó no solo en un análisis de todo el texto, sino también en interpretaciones que la Comunidad Europea había podido dar para llegar a la conclusión que los acuerdos internacionales mencionados son los que prevén un procedimiento alternativo de registro (sin embargo, los acuerdos de la OMC, que se trate del GATT o del Acuerdo ADPIC, no lo prevén) y que el reglamento comunitario no permitía el registro y la protección de IG distintas de las de la Comunidad Europea, salvo por conducto de tales acuerdos o si la Comunidad Europea consideraba que existían en los países afectados, un régimen de protección equivalente al suyo. La Comunidad Europea no logró demostrar que un país miembro de la OMC escaparía a las condiciones adicionales del artículo 12 § 1.¹²²

§ 7.152 [...]

1. Nacional de las CE e IG situada dentro de las CE	3. Nacional de las CE e IG situada fuera de las CE
2. Nacional de un Estado no miembro de las CE e IG situada en las CE	4. Nacional de un Estado no miembro de las CE e IG situada fuera de las CE

Tabla 1

§ 7.153 La tabla muestra las cuatro combinaciones posibles de la nacionalidad de la persona y la ubicación de una indicación geográfica, en donde cada uno se registra en un cuadrante numerado por separado. De acuerdo a esta tabla, la conclusión del Grupo Especial en el párrafo 7.102 es que las condiciones de equivalencia y reciprocidad del artículo 12, párrafo 1, se aplicará solamente a las personas mencionadas en los cuadrantes 3 y 4. Existe por lo

tanto la discriminación entre las personas en los cuadrantes 1 y 2, por una parte, y aquellas mencionadas en los cuadrantes 3 y 4, por otra parte¹²³.

En un segundo momento, el Grupo especial estableció que los procedimientos consagrados en el Reglamento establecen que las solicitudes y objeciones por parte de países terceros no miembros de la Comunidad Europea y miembros de la OMC, fueran estudiadas y transmitidas por los gobiernos de esos Miembros¹²⁴.

§ 7.242 Las partes pertinentes de los párrafos 1 y 2 del artículo 12 bis [del Reglamento Comunidad Europea 2081/92] dispone lo siguiente:

“1. En el caso previsto en el artículo 12, párrafo 3, cuando un grupo o una persona natural o jurídica, tal como se refiere el artículo 5, apartados 1 y 2, un tercer país desea registrar una denominación en virtud del presente reglamento, presentará una solicitud de registro a las autoridades del tercer país en la que está situada la zona geográfica.

§ 7.269 [...] Toda solicitud concerniente a una zona geográfica situada dentro de un Estado miembro de la CE se deposita directamente ante un “órgano *de facto* de la Comunidad” que es responsable igualmente de la evaluación inicial. Una solicitud de una zona geográfica de un tercer país no puede ser presentada directamente, sino que debe ser presentada ante el gobierno extranjero. Esta es una diferencia formal en el tratamiento¹²⁵.

Por lo tanto, según el informe del Grupo especial, las disposiciones del Reglamento CE 2081/92 conceden formalmente un trato menos favorable a los nacionales y a los productos procedentes de terceros países no miembros de las CE, lo cual viola el artículo 3.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo III:4 del GATT. Pues, estas disposiciones imponen a los nacionales, a las personas residentes o establecidas en terceros países no miembros de las CE el deber de presentar sus solicitudes de inscripción u oposiciones en las CE a través de su propio gobierno y no directamente a los Estados miembros de las CE¹²⁶.

§ 7.281 Por las razones expuestas, el Grupo especial concluye que, con respecto a los procedimientos de solicitud de registro, en la medida en que exige a los gobiernos a examinar y transmitir las solicitudes, el Reglamento concede a nacionales otros Miembros de la OMC un tratamiento menos favorable que el otorgado a los nacionales de las Comunidades Europeas, de manera incompatible con el artículo 3:1 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹²⁷

En su decisión, el Grupo Especial también constató que las disposiciones del Reglamento CE 2081/92 obligan a los gobiernos de terceros países no comunitarios a implementar los dispositivos de control de productos, equivalentes a aquellos de los Estados miembros de las CE .

§ 7.427 Un grupo o persona que presente una solicitud en un tercer país no tiene derecho a las estructuras de control designadas y/o aprobadas y supervisadas por su propio gobierno y no tiene derecho a que su propio gobierno provea la declaración requerida. Además, un grupo o persona que presente una solicitud en un tercer país no puede elegir las estructuras de control notificadas a título del Reglamento por un Estado miembro de las CE y prescindir de la declaración de su propio gobierno. Así se desprende de la redacción de la declaración prevista en el artículo 12 bis, párrafo 2, literal b). Esto también fue confirmado por las Comunidades Europeas¹²⁸. Un grupo o persona que presente una solicitud en un tercer país debe utilizar un servicio de control o una entidad privada notificada por su propio gobierno. En consecuencia, si el gobierno de un tercer país no designa y/o no aprueba las estructuras de control, y no las vigila, y no proporciona la declaración, el grupo o la persona no puede obtener protección en virtud del Reglamento.

7.428 [...] Los solicitantes de los terceros países se enfrentan a un “obstáculo suplementario” pues estos deben asegurarse de que las autoridades de estos países ejerzan las funciones reservadas a ellas a título del Reglamento, lo que no tienen que hacer los solicitantes de los Estados miembros de las CE. [...] Por esta razón, el Reglamento concede a los nacionales de otros Miembros de la OMC un “trato menos favorable” en virtud del artículo 3:1 del Acuerdo sobre los ADPIC que el otorgado a los nacionales de las Comunidades Europeas¹²⁹.

Por lo tanto, de acuerdo con la decisión del Grupo Especial, esta disposición violaría el artículo 3.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y no está justificada en virtud del artículo XX d) del GATT. En el informe,

el Grupo Especial constató que la exigencia del Reglamento a los gobiernos de terceros países no miembros de la CE que constituyeran una declaración que certificara que se cumplen las condiciones relativas a la garantía de control para el registro de indicaciones geográficas en su territorio, violó el artículo 3.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo III:4 del GATT¹³⁰. En efecto, este requisito creaba un “obstáculo suplementario” para los solicitantes de IG en terceros países. Sobre todo porque para el Grupo especial esta violación del GATT no estaba cubierta o justificada en virtud del artículo XX d)¹³¹.

§ 7.459 Las Comunidades Europeas, no explicaron por qué la cooperación por ellas requerida de gobiernos de terceros países debía consistir en establecer una estructura de control obligatoria en la cual el gobierno jugara un papel central. Las CE confirman que los gobiernos, incluidos aquellos de los terceros países deben llevar a cabo controles para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las especificaciones en caso de un registro de una IG de las CE, o compruebe que un organismo de control privado es realmente capaz de garantizar que el producto cumple con las especificaciones y ser responsable de asegurar constantemente que la entidad privada cumple con los requisitos del Reglamento y, en el caso de los gobiernos de terceros países, presentar declaraciones que acrediten que estos han cumplido con esta tarea¹³². Las CE afirman, sin demostrarlo que “es sólo a través de algún tipo de supervisión pública que se puede garantizar que el organismo de control llevará a cabo en cualquier momento sus funciones con diligencia y de manera apropiada, de acuerdo con los requisitos del Reglamento”¹³³. Sin embargo, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, no fueron capaces de identificar tan solo directiva comunitaria que regula la evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos de la UE en el sector de bienes, que exigieran la participación del gobierno de un tercer país para la designación y acreditación de organismos de evaluación de la conformidad¹³⁴. Las CE no explicaron qué aspecto de la protección de las IG distinguía esta área de otras, y hacía que fuera necesario requerir la participación de los gobiernos, incluidos los gobiernos de terceros países, dado el caso.¹³⁵

En consecuencia y en el corazón de la decisión del Panel, se estableció que los nacionales de terceros países no-miembros de la CE no tienen garantizado el acceso al procedimiento del sistema establecido por las CE para la protección de sus IG, a diferencia de los nacionales de la CE¹³⁶.

Todo el razonamiento de fondo del Grupo especial se refería al respeto del trato nacional prescrito por el Acuerdo ADPIC y el GATT. Tuvo que revisar el reglamento comunitario “como tal”, pero no dudó, para reforzar su argumento, en referirse a la situación práctica para demostrar el aspecto meramente teórico de la protección disponible cuando las solicitudes se referían a IG situadas fuera de la Comunidad o provenientes de fuera de la Comunidad [...] si bien el régimen comunitario no se refiere a la nacionalidad, resulta que en la práctica son principalmente los nacionales comunitarios quienes disfrutan de la protección de las IG situadas en territorio de la Comunidad, mientras que son esencialmente los nacionales de terceros países quienes están sujetos al régimen aplicable a las IG situadas fuera del territorio de la Comunidad¹³⁷

Sin embargo, se debe recordar que el Grupo especial ha determinado que no hay un elemento en el caso según el cual la esencia del contenido de las disposiciones que constituyen el sistema de protección de las IG de las CE, que exige el control de productos, violaría las obligaciones contraídas por las CE en el marco de la OMC.

§ 7420 Dada la ausencia de evidencia que muestre que hay una diferencia de trato, el Grupo especial concluye que, en términos de las necesidades de las estructuras de control presuntamente de carácter vinculante, los Estados Unidos no establecieron elementos *prima facie* en apoyo de la alegación que formularon en virtud del artículo 3:1 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹³⁸

El Grupo Especial también abordó el tema de la *coexistencia* entre las IG y marcas comerciales y respaldó la opinión de las CE en el sentido que, aunque el Reglamento 2081/92 CE, modificado, les permite registrar las IG, incluso si entran en conflicto con una marca anterior¹³⁹, las disposiciones del Reglamento, tal como fueron redactadas, se circunscriben de manera razonable para ser consideradas como una “excepción limitada” para derechos otorgados a las marcas¹⁴⁰.

A raíz de las quejas de los Estados Unidos y Australia contra la Unión Europea, dos decisiones, que son además las primeras relativas a las indicaciones geográficas, fueron tomadas por el Órgano de solución de diferendos de la OMC el 20 de abril de 2005, sobre la base de los informes de un Grupo especial. A partir de estos informes de 197 páginas, acompañado de unas 400 páginas de anexos cada uno, se establece que el sistema europeo de protección de las DOP e IGP es compatible en general con los requisitos del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual afectando el comercio (ADPIC), sobre todo después de las enmiendas del 8 de abril 2003 que habían planeado la intervención de terceros países. La coexistencia controvertida de indicaciones geográficas y de marcas anteriores se ha reconocido como válida, sin perjuicio de normas más restrictivas que pueden formularse en los acuerdos bilaterales. **Sin embargo varios puntos requieren adaptaciones:** los productores de terceros estados deberían ser capaces de formular objeciones o peticiones directamente, sin la intermediación de los gobiernos y sin que su Estado disponga de un sistema similar; las estructuras de control privadas deberían ser aceptadas y, por último, la protección de los nombres registrados no puede extenderse automáticamente a las traducciones.¹⁴¹

En efecto, el Grupo Especial constató que el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a otorgar a los titulares de marcas el derecho de impedir ciertas prácticas comerciales, incluyendo aquellas ejercidas como IG¹⁴². En su análisis, el Grupo especial constató también que el artículo 24.5 no prevé una excepción respecto de los derechos concedidos a una marca. En consecuencia, el Grupo especial estableció que el Reglamento 2081/92 de las CE, tal como había sido modificado, infringió el artículo 16.1. De hecho, cuando una marca era utilizada como IG, el Reglamento limita el ejercicio de los derechos de la marca.

§ 7.625 ... el Grupo Especial concluye que, en virtud del artículo 16:1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros están obligados a conceder a los propietarios de marcas un derecho contra determinados usos, incluidos usos como IG. El Reglamento limita la capacidad de los titulares de marcas que están cubiertos por el artículo 14, párrafo 2, a disfrutar de ese derecho. El artículo 24:5 del Acuerdo sobre los ADPIC es inaplicable y no proporciona el poder para limitar ese derecho.¹⁴³

Sin embargo, el Grupo especial finalmente estableció, como resultado del análisis de la evidencia que las CE le habían aportado, que el Reglamento 2081/92 CE, modificado, se justificaba en virtud del Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁴⁴. De hecho, este artículo otorga a los Miembros la oportunidad de definir excepciones relativas a los derechos de una marca¹⁴⁵.

§ 7.659 Los Estados Unidos afirmaron de que el artículo 14, párrafo 2, eliminaba el derecho del titular de la marca a seguir utilizando la marca. Las Comunidades Europeas, señalaron que el titular de la marca conservaba el derecho a impedir que cualquier persona hiciera uso de un nombre registrado como una IG en relación con todos los productos que son originarios de una diferente área geográfica o que no se ajustara a las especificaciones técnicas¹⁴⁶, y que el derecho positivo de usar la IG se refiere solamente a las versiones lingüísticas que habían sido registradas y no a otros nombres o signos que no hubiesen sido registrados¹⁴⁷. Por lo tanto, sobre la base de los términos del Reglamento IG y del Reglamento sobre la marca comunitaria, así como la explicación relacionada proporcionada por las Comunidades Europeas, el Grupo especial considera que no sólo la marca puede seguir utilizándose, sino que el derecho del titular de la marca para evitar usos que se prestan a confusión, no se ve afectado, excepto en relación con el uso de una IG tal como fue inscrita en el registro, conforme a su registro. Dadas estas limitaciones, el alcance de la excepción prevista en el artículo 14, apartado 2, está lejos de corresponder a lo que Estados Unidos alegaban originalmente.¹⁴⁸

Sin embargo, el Grupo Especial también hizo suya la opinión de los Estados Unidos y Australia. De hecho, de acuerdo con esta tesis, el Acuerdo sobre los ADPIC no prevé la coexistencia de las IG con marcas comerciales anteriores, sin al mismo tiempo establecer condiciones restrictivas¹⁴⁹.

The relationship between prior trademarks and GIs is one of the important issues that the Panel was requested to address. Article 16 of the TRIPS Agreement protects owners of registered trademark from third parties using identical or similar signs for goods or services where such use would result in a likelihood of confusion. But, Article 17 of the TRIPS Agreement allows limited exceptions that take into account the legitimate interests of owners of trademarks and third parties rights conferred by a trademark, which include the right provided for in Article 16.1 of the TRIPS Agreement, "subject to a proviso that 'such exceptions take account of the legitimate

interests of the owner of the trademark and of third parties.” Australia and the US claimed that the EC Regulation is inconsistent with the right to prevent uses of GIs which would result in a “likelihood of confusion” with a valid prior trademark. The EC argued that the Regulation prevents the registration of GIs, the use of which would result in a likelihood of confusion with a prior trademark, and in any event the Regulation would be justified as a limited exception under Article 17 of the TRIPS Agreement. The Panel noted that the right provided in Article 16.1 of the TRIPS Agreement is an exclusive one. Accordingly, WTO Members are required to make available to trademark owners a right against certain uses, including uses as a GI. On this basis, the Panel found that “[t]he Regulation limits the availability of that right for the owners of trademarks”. (Australia Report, para. 7.625 and U.S. Report, para. 7.625.) [...] Based on the above analysis the Panel concluded that “with respect to the coexistence of GIs with prior trademarks, the Regulation is inconsistent with Article 16.1 of the TRIPS Agreement but, on the basis of the evidence presented to the Panel, this is justified by Article 17 of the TRIPS Agreement.”¹⁵⁰

Por último, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial el 20 de abril de 2005, mientras el 8 de junio la FCC presentaba ante las autoridades europeas la solicitud de reconocimiento de Denominación de Origen¹⁵¹, luego el 9 de junio de 2005 las Comunidades Europeas, Australia y los Estados Unidos comunicaron al OSD que se habían comprometido en un acuerdo mutuo que establecía que el plazo prudencial para la aplicación de la decisión expiraría el 3 de abril 2006.

No solamente el Reglamento comunitario viola la obligación de trato nacional en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, sino también la viola en virtud del artículo III:4 del GATT. En efecto, la posibilidad de utilizar una IG es una ventaja competitiva, por un lado, porque el registro establece el derecho a impedir la venta y la oferta de los productos, incluyendo productos de la competencia, que utilicen imiten o evoquen una IG registrada, por otra parte, porque hay una preferencia del consumidor por productos con una IG [...] En realidad, este caso es típico de aquellos en los que ambas partes pueden presumir de haber ganado. El sistema europeo es sin duda condenado por la violación del trato nacional, contraria al Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual que afectan el comercio (ADPIC) y del GATT de 1994. Pero esta sanción sigue siendo muy parcial y no afecta el sistema en su diseño, su lógica básica, su ámbito de aplicación. La Comunidad puede seguir limitando los derechos de los titulares de marcas en beneficio de los titulares de IG registradas posteriormente. Simplemente, las CE deben hacer más fácil, y en verdad posible, el registro de IG con respecto a zonas geográficas ubicadas fuera de Europa y solicitada por ciudadanos no comunitarios.¹⁵²

El 31 de marzo de 2006, las nuevas regulaciones adoptadas por las CE (CEE) Reglamento n° 509-2006 sobre las Especialidades tradicionales garantizadas (ETG) y n° 510-2006 sobre las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) fueron publicados. Por lo tanto, las CE declararon que con la nueva regulación sobre las IG, después de su examen por el Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo bajo la propuesta de la Comisión, se habían aplicado las recomendaciones del OSD de la OMC.

Las actuales modificaciones del reglamento comunitario son una continuación de las dos primeras resoluciones con respecto a las indicaciones geográficas realizadas por el Órgano de solución de disputas de la OMC el 20 de abril de 2005 [...] Pues bien, de estos informes de 197 páginas acompañadas de 400 páginas de anexos se deduce que el sistema europeo de protección de las DOP y de las IGP es compatible en general con los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente después de las enmiendas de 2003 en donde se previó la intervención de terceros países. Sin embargo, varias cuestiones requerían adaptaciones: los productores de terceros países deben ser capaces de hacer objeciones o peticiones directamente, sin que sus gobiernos intermediaran y sin que se les pudiera requerir la existencia de un sistema de protección similar al sistema europeo; las estructuras de control privadas deberían ser aceptadas y, por último, la protección de los nombres registrados no puede extenderse automáticamente a las traducciones. En consecuencia, la Comisión ha preparado una reforma que podría completarse rápidamente antes de la fecha límite del 5 de abril fijada por la OMC: el DOUE del 31 de marzo publicó los nuevos reglamentos (CEE) N° 509-2006 sobre los STG y n° 510-2006 de DOP e IGP del mes de marzo de 2006, que, respectivamente, los reglamentos 2082-92 y 2081-92 reglamentos del 14 de julio de 1992. [...] En lugar de simplemente cambiar unos cuantos artículos, el legislador comunitario prefirió retomar enteramente los reglamentos básicos, pero esto no condujo a cambios muy sustantivos. Fuera de los puntos planteados por la OMC sobre el acceso de los productores de terceros países, los avances se refieren principalmente al mayor protagonismo dado a los Estados miembros en la tramitación de las solicitudes que deben ser desde entonces normalizadas [...] Otro elemento es la obligación de utilizar el logotipo de la UE, lo cual había sido cuestionado por los parlamentarios, debido a la mala legibilidad de

esos signos, pero también de signos susceptibles de confusión que están opcionalmente fijados sobre los productos procedentes de terceros países: además, es verdad que las estrellas europeas en el café de Colombia, para tomar el ejemplo de la primera demanda externa, podrían generar confusión por parte del consumidor!¹⁵³

Así, el 21 de Abril de 2006 en la reunión del OSD, las CE señalaron que la aplicación de las recomendaciones del OSD habían sido totalmente realizadas por la adopción de estas nuevas regulaciones que fueron declaradas en vigor el 31 de marzo 2006 ¹⁵⁴.

De acuerdo con el artículo 5 [del Reglamento nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen protegidas (IGP y DOP) de productos agrícolas y alimentarios] el procedimiento para el registro se inicia con una solicitud que debe venir de un grupo, pero añade que, en situaciones transfronterizas, que parecen multiplicarse con la ampliación de la comunidad (probablemente un legado de las Potencias Centrales), las solicitudes podrán ser presentadas conjuntas o por varios grupos en formas que aún no se han especificado. Esta solicitud deberá ser presentada al Estado miembro donde se sitúa el área geográfica concernida o directamente a la Comisión si se trata de terceros países cuyos ciudadanos no están obligados a pasar a través de sus autoridades nacionales. ¹⁵⁵

La FNC había iniciado en 2005 las gestiones para procurar el reconocimiento de la IG “Café de Colombia” en el Registro Europeo de Denominaciones de Origen y de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) europeo; se buscaba de esta forma la protección de la Denominación de Origen otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia meses antes¹⁵⁶, requisito este para obtener el sello europeo de IGP. Pero solo se logró el reconocimiento, luego que el tribunal de la OMC se pronunciara¹⁵⁷.

Esta apertura finalmente se materializa para el Café de Colombia. Aparece a continuación la solicitud del 28 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Unión Europea, y luego su aprobación definitiva el 12 de septiembre de 2007.

Publicación de una solicitud con arreglo al artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Solicitud de registro con arreglo a los artículos 5 y 17, apartado 2 «CAFÉ DE COLOMBIA» ...

3. Tipo de producto:

Clase 1.8 (otros productos del Anexo I del Tratado): Café (Capítulo 9 del Anexo I del Tratado)

4. Descripción del pliego de condiciones (resumen de las condiciones del artículo 4, apartado 2) 4.1. Nombre del producto: «Café de Colombia»

4.2. Descripción: El Café de Colombia se define como el café que crece en la Zona Cafetera Colombiana definida en el pliego de condiciones, y que cumple los estándares de exportación que determine el Comité Nacional de Cafeteros, que procesado genera las siguientes características: suave, de taza limpia, con acidez y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo.

En la Zona Cafetera Colombiana sólo se cultiva la especie Arábica. Las principales variedades o plantas de café de la especie arábica cultivadas en Colombia son conocidas como Caturra, Típica, Borbón, Maragogipe, Tabi, Colón, San Bernardo y «Colombia», ahora conocida como Castillo. El «Café de Colombia» verde y procesado puede estar compuesto por uno de estos tipos o variedades o por una mezcla de las mismas. Así, solamente el café presentado al consumidor cuyo contenido es exclusivamente 100 % Café de Colombia, independientemente de su condición (verde o tostado) reproduce las características anotadas.

REGLAMENTO (CE) Nº 1050/2007 DE LA COMISIÓN

de 12 de septiembre de 2007

por el que se inscriben ciertas denominaciones en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Mejillón de Galicia o Mexillón de Galicia (DOP) — *Café de Colombia* (IGP) — *Castagna Cuneo* (IGP) — *Asparago Bianco di Bassano* (DOP)]

La Comisión Europea dio un plazo de seis meses para escuchar objeciones al registro de la IG. Al no recibir objeciones, la solicitud fue aceptada y quedó en firme. La seriedad y consistencia fue reconocida al estar respaldada por más de 560.000 pequeños productores de café federados en la más grande ONG de su tipo, la FNC. El respaldo europeo y el de sus 27 países a la IG fue concedido ¹⁵⁸.

4.b. Tribunal General de la Unión Europea y el "Café de Colombia"

El año 2015 fue un buen año para la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en los tribunales internacionales, en particular ante el Tribunal General de la Unión Europea, al lograr revertir decisiones adversas que le había propinado la OAMI Oficina de Armonización del Mercado Interior (Más recientemente Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) pues ésta había rechazado de plano su oposición y las acciones de cancelación de las marcas de dos competidores Franceses y Libaneses ¹⁵⁹ para productos que no eran del mismo tipo registrado como Indicación Geográfica "Café de Colombia", sino productos ligados a la prestación de servicios.

El Tribunal General de la Unión Europea se pronuncia a favor de la FCC, estableciendo que la Sala de Recursos de la OAMI incurrió en error al aplicar el artículo 8 parágrafo 4, del Reglamento sobre la Marca Comunitaria (RMC), Reglamento (CE) n° 207/2009, combinado con el artículo 14 del Reglamento DOP / IGP, (CE) n° 510/2006, en lugar de haberlo combinado con el artículo 13, el cual concede una protección mucho más amplia a las DOP / IGP anteriores, frente a marcas de fábrica o de comercio posteriores en conflicto.

b. Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 18 de septiembre de 2015 — Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OAMI — Hautrive COLOMBIANO HOUSE) (Asunto T-387/13)

Partes:

Demandante: **Federación Nacional de Cafeteros de Colombia**, Bogota (Colombie), representada por A. Pomares Caballero et M. Pomares Caballero, abogados,
Demandados, **Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)**, representada por G. Bertoli y Ó. Mondéjar Ortuño, Y
Nadine Hélène Jeanne Hautrive, Chatou (Francia), representada por J. Beaumont, abogado.

Hechos:

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia interpone recurso de apelación el 26 de julio de 2013 ante Tribunal General de la Unión Europea contra la decisión de la OAMI relativa a la autorización de registro de marca COLOMBIANO HOUSE por la Señora Nadine Hélène Jeanne Hautrive. En efecto, en primera instancia, la Federación Colombiana de Cafeteros había presentado oposición contra la solicitud de marca comunitaria n° 9225798 COLOMBIANO HOUSE a nombre del nacional francés (22 de septiembre de 2010). Dicha marca había sido registrada en la clase 43 (servicios de alimentación y de bebidas, restaurantes, bares y cócteles, Tiendas de alimentos y bebidas en el interior o para llevar, servicios de comidas y bebidas, sandwiches, snack bars, *Boletín marcas comunitarias n° 166/10*, 6 de septiembre de 2010) la cual, según la federación, afectaba la IGP Café de

Colombia. El Café de Colombia se define como "el café que crece en la Zona Cafetera Colombiana definida en el pliego de condiciones, y que cumple los estándares de exportación que determine el Comité Nacional de Cafeteros, que procesado genera las siguientes características: suave, de taza limpia, con acidez y cuerpo medio/alto, aroma pronunciado y completo". Mientras que la marca de servicio francesa lleva el siguiente logotipo.

Tanto la División de Oposición de la OAMI como la División de Anulación de la OAMI denegaron las acciones y pretensiones de la FCC. En el recurso de apelación ante la misma institución, la Sala 5ª desestimó el recurso (17 de mayo de 2013 asunto R 757/2012-5), al establecer que la solicitud de nulidad marcaría únicamente podría ser procedente para productos comprendidos en la clase 30, a saber, "té, cacao, azúcar". El 26 de julio de 2013, la FCC interpuso recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) (números T-387/13) y (T-359/14 para el caso libanés ya mencionado en pie de página).

Procedimiento y decisión.

El tribunal evalúa la pertinencia de la decisión tomada por la OAMI al resolver las pretensiones de la FCC. Ellas se refieren a la aplicación del artículo 8, parágrafo 4 del RMC, cuando se invoca su aplicación para la protección de una IGP, y su polémica interpretación combinada con los artículos 13 y 14 del Reglamento DOP/IGP (antiguo Reglamento sobre productos alimenticios 510/06, actualmente reg. N° 1151/2012).

En lo sustancial, el Tribunal general (TGUE) le concedió a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia la razón, ya que consideró que la OAMI cometió un error al aplicar el artículo 14, apartado 1, del Reglamento 510/06 y al haber desestimado la aplicación del artículo 13 del mismo reglamento, en relación con el artículo 8, apartado 4, del RMC.

El artículo 8, apartado 4, del RMC establece que:

Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, **se denegará el registro de la marca solicitada si**, y en la medida en que, con arreglo al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

- a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;
- b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

La importancia en este punto reside en el hecho de que para obstruir el registro de marca posterior sobre la base de una IGP anterior, el artículo 14 exige que la marca y la IGP se refieran **a la misma clase de productos**, mientras que el artículo 13 no contiene tal requisito.

Artículo 14

Relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas .

1. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la **misma clase de productos**, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión.

Así, con arreglo al artículo 14 podrá prohibirse el registro de una solicitud de marca comunitaria, solo cuando se trate de un "producto del mismo tipo". Por el contrario, el mismo reglamento 510/06 de la UE, en su artículo 13 se impide la utilización de marcas en las que puede invocarse una relación con una IGP incluso frente a productos no comprendidos en el ámbito de los productos y servicios que no correspondan a la misma clase de la IG.

Artículo 13

Protección

1. Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:

1. a) toda utilización comercial, **directa o indirecta**, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que **sean comparables** a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida.

La OAMI, en todas las decisiones impugnadas, se refirió exclusivamente al artículo 14, al calificarlo de "*lex specialis*", pues regula específicamente la relación entre las marcas y las IGP, mientras que el artículo 13 se refiere al alcance general de la protección de las IGP. Así, el 18 de septiembre de 2015, el Tribunal General establece el error cometido por la OAMI en la medida en que aplicó el artículo 14 del Reglamento 510/06 y no el artículo 13, elección que tuvo un efecto decisivo en el resultado.

El Tribunal anula las decisiones de la OAMI y remite el caso a la Sala de Recurso de la OAMI. Las Directrices de la OAMI se modificaron tras la adopción de la decisión. (y también meses antes de que se pronunciara el Tribunal General ¹⁶⁰)

5. Conclusiones

El resultado de los casos relacionado con las Indicaciones Geográficas y su protección en las "Comunidad Europea" supondría explorar ¿cuál es la relevancia de estos para los países en desarrollo y para las IG originarias de estos territorios? La respuesta depende, o dependía, de la importancia que se le dé a los requisitos de reciprocidad y equivalencia en el sistema de Propiedad Intelectual, y de la relevancia misma de las IG en los países en desarrollo y por parte de sus consumidores. La decisión de los jueces en este campo es favorable a los países cuyo sistema productivo tiene la capacidad para comercializar de forma eficaz sus productos agrícolas y alimentarios usando denominaciones especializadas como las IG reconocidas. El uso del sistema de las CE para su protección de actores no comunitarios deviene menos onerosa, tal como lo prueba la gestión exitosa de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. ¹⁶¹

Pero las principales preocupaciones de los llamados "países en desarrollo" conciernen también temas de orden estructural : • ¿Cuál será el efecto sobre la competitividad de los productores de los países en desarrollo cuando se avizora una elevada protección de la industria agrícola y agroalimentaria en las CE mediante la creación de las indicaciones geográficas? • ¿Cuál será el grado de apoyo a las economías rurales "menos favorecidas o remotas" y cuáles los beneficios comerciales o el impacto en términos de competitividad para los agricultores y productores que no puedan acogerse a la protección? • ¿Podría la protección otorgada por las IG servir como una nueva estrategia para poner en práctica las políticas agrícolas en los países en desarrollo ?

En efecto, las IG, al igual que otras formas de protección de la propiedad intelectual, son un mecanismo basado en el mercado y que opera sobre la base de una estructura económica y tecnológica dada. Si esa estructura económica y tecnológica es deficiente, los productores de un país, obviamente, van a ser

menos eficientes en la protección de su conocimiento, sea tradicional, sea agrícola o culinario. Si bien esta estrategia de comercialización sustentada en las IG refleja una tendencia creciente en los países productores de café, como el caso colombiano. Para hacer uso de la protección de las IG a fin de contrarrestar los efectos de la caída de los precios en los mercados de materias primas, y con el propósito de hacer frente a una creciente demanda de los consumidores en términos de diversificación, disposición de cafés especiales y de productos de calidad; es necesario considerar que muchos de los productores de los países en desarrollo tendrán que hacer ingentes esfuerzos para gozar de la infraestructura necesaria para el desarrollo de estas denominaciones de origen ¹⁶².

6. Referencias bibliográficas y notas

- ¹ La primera parte de esta ponencia está publicada en francés como parte de la *Thèse de Doctorat*, ANRT 2013, editorial adscrita al ministerio de educación de Francia. La segunda parte de esta ponencia es inédita y es parte del trabajo realizado en el marco de las actividades del grupo de investigación Filosofía del derecho, Derecho internacional y Problemas jurídicos contemporáneos de la Facultad de Derecho y ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena. En su integridad la ponencia es susceptible de ser publicada por el Congreso.
- ² Docteur en Derecho de l'Université Panthéon-Sorbonne, Paris I. UFR 07. Droit International et Européen. Droit International Public. Droit International Économique. Master Professionnel de Droit Européen de l'Agriculture et des Filières Agricoles. Université Panthéon-Sorbonne, Paris I. Diplôme Supérieur de l'Université en Droit Communautaire Européen. Université Panthéon Assas, Paris II. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá.
- ³ 15 marzo 2005 Caso OSD WT/DS174/R [WT/DS290/R].
- ⁴ Caso Tribunal General de la Unión Europea T-387/13, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Vs. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) 2015.
- ⁵ BONNAMOUR Jacqueline, (et all.), *L'Avenir du Système Agricole et Alimentaire Mondial*, document de travail interne à l'Académie d'Agriculture de France, préparé en vue de la séance du 22 novembre 2006, 15 octobre 2006, p. 1 ; ver también, CHARVET Jean-Paul, *Atlas de l'Agriculture. Comment pourra-t-on nourrir le monde en 2050 ?*, Ed. Autrement, Paris, sept. 2010, p. 8.
- ⁶ HUDAULT Joseph, Du droit agraire au droit agro-industriel, *Académie d'Agriculture de France, séance du 10 décembre 2008, publié dans la Revue de droit rural*, no 367, pp. 11-14, nov. 2008. ., p. 12 ; esta evolución en el campo jurídico confirma la unidad de las etapas propuestas, tomaremos la explicación pasada de moda de Marx "Das Resultat, wozu wir gelangen, ist nicht, daß Produktion, Distribution, Austausch, Konsumtion identisch sind, sondern daß sie alle Glieder einer Totalität bilden, Unterschiede innerhalb einer Einheit.", MARX Karl, *Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf 1857-1858*, Marx-Engels-Lenin-Institut Moskau, Dietz Verlag, Berlin 1953, p. 28, noción citada igualmente en NEGRI, Antonio, *Marx: au-delà de Marx*, l'Harmattan, Paris 1996, p. 202, comme, (Fondements. I, p. 28/20) ; en un sentido más filosófico Deleuze y Guattari usan esta explicación para describir las relaciones más generales de la naturaleza, ver, DELEUZE Gilles & GUATTARI Felix, *L'anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie*, Paris, Minuit, 1972, 2ème éd. aug. 1973. pp. 9-10.
- ⁷ RASTOIN Jean-Louis, Système alimentaire, stratégies d'entreprises et performances économiques, en : MICLET Gérard, STRIEIX Lucie, THOYER Sophie, *Agriculture et alimentation en quête de nouvelles légitimités*, Économica, pp. 167-195, 1998, p. 189.
- ⁸ Fuente FAO. <http://www.fao.org/home/en/>
- ⁹ LAMINE Claire & LETISSIER Freddy, *Vivre sa Ville. Les Amap*, <www.vivresaville.com> Dimanche, 14 Décembre 2008 19:26.
- ¹⁰ RASTOIN Jean-Louis, Système alimentaire, stratégies d'entreprises et performances économiques, en : MICLET Gérard, STRIEIX Lucie, THOYER Sophie, *Agriculture et alimentation en quête de nouvelles légitimités*, Économica pp. 167-195, 1998, pp. 169, 1998.
- ¹¹ JEAN Sébastien, BOUËT Antoine & BUREAU Jean-Christophe, La libéralisation agricole : des effets ambigus sur les pays en développement, *La lettre du CEPII, Centre d'études prospectives et d'informations internationales*, n° 236, Juillet-Août 2004, p. 4.
- ¹² HUDAULT Joseph, *Du droit agraire au droit agro-industriel*, 2008, *op. cit.*, p.11.
- ¹³ RASTOIN Jean-Louis, *Système alimentaire, stratégies d'entreprises et performances économiques*, 1998, *op. cit.*, p. 167-195
- ¹⁴ RASTOIN Jean-Louis, *ibidem*, p. 176. [Traducción propia]
- ¹⁵ Véase HUDAULT Joseph, Réflexions sur la notion de fruit et de produit et sur le passage du droit agraire au droit agroalimentaire, en : *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, Actes du VIIème congrès de l'Union Mondiale des Agraristes Universitaires (UMA) – Pise-Siena, 5-9 novembre 2002.
- ¹⁶ GILHODÉS Pierre, *Luchas agrarias en Colombia*, La Carreta 1975. Citado en: Klamannovitz, Salomón, *Economía y Nación*, TM UN editores. 2003, p. 178.
- ¹⁷ Kalmanovitz, Salomón, *Economía y Nación*, TM UN editores. 2003, p. 185
- ¹⁸ Kalmanovitz, Salomón, *La agricultura colombiana en el siglo XX*, FCE, 2006, p 81.
- ¹⁹ Lamine Claire & Deverre Christian, « Les systèmes agroalimentaires alternatifs. Une revue de travaux anglophones en sciences sociales », dans : *Économie rurale* 317, mai-juin 2010, p. 61.
- ²⁰ BOUSSARD Jean-Marc, « Agriculture et multigouvernance : une approche économique », en : BONNAMOUR Jacqueline et Boussard Jean-Marc (dirs.), *Agriculture, régions et organisation administrative. Du global au local*, l'Harmattan, 2002, pp. 47-55 ; ver también, LAMINE Claire et LETISSIER Freddy, *Vivre sa Ville. Les Amap*, <www.vivresaville.com> Dimanche, 14 Décembre 2008 19:26.
- ²¹ *Ibidem* Kalmanovitz, Salomón, *Economía y Nación*, TM UN editores. 2003, p. 187
- ²² Hardt Michael & Negri Antonio, 2004, *op. cit.*, p. 136.
- ²³ Kalmanovitz, Salomón, *La agricultura colombiana en el siglo XX*, FCE, 2006, p 82.
- ²⁴ Kalmanovitz, Salomón, *La agricultura colombiana en el siglo XX*, FCE, 2006, p 253
- ²⁵ Kalmanovitz, Salomón, *La agricultura colombiana en el siglo XX*, FCE, 2006, p 253
- ²⁶ Adam Eric, La politique agricole face aux enjeux internationaux: la libéralisation conventionnelle du commerce international des produits agricoles, Thèse, Paris I – Panthéon Sorbonne, 2006. p. 130 ; voir plus en détail O'NEILL Maria, *From Cork to GATT and beyond: an analysis of the legal framework and constraints of the evolving European Rural Policy*, Conference: European Rural Policy at the Crossroads, The Arkelton Centre, University of Aberdeen, Scotland. July 2000, p. 5 et 6
- ²⁷ HUDAULT Joseph, « L'exploitation agricole individuelle en droit français et communautaire », dans : *Economie Rurale*, n° 260, 2000, p. 90.
- ²⁸ La zona cafetera fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido al alto valor cultural tejido alrededor del cultivo del café.

- ²⁹ Klamannovitz, Salomón, *La agricultura colombiana en el siglo XX*, FCE, 2006, p. 255, ver también Hernando Riveros, Emilie Vandecandelaere, Florence Tartanac, Claudia Ruiz y Gina Pancorbo. *Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en América Latina: estudios de casos*. FAO-IICA, Lima, 2008.
- ³⁰ Hernando Riveros, Emilie Vandecandelaere, Florence Tartanac, Claudia Ruiz y Gina Pancorbo. *Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en América Latina: estudios de casos*. FAO-IICA, Lima, 2008.
- ³¹ Hernando Riveros, Emilie Vandecandelaere, Florence Tartanac, Claudia Ruiz y Gina Pancorbo. *Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en América Latina: estudios de casos*. FAO-IICA, Lima, 2008.
- ³² Uno de los más reconocidos es el *Cup of Excellence*. Para una apasionante descripción de esta evolución en el consumo, la cual supone una evolución al momento de la producción, ver: Courty Hippolyte, *Café, Chêne*, París, 2015.
- ³³ Dinero, *La oportunidad para los cafés especiales colombianos*, 4.9.2015.
<http://www.dinero.com/pais/articulo/como-esta-mercado-cafes-especiales-colombiano-mundo/207530>
- ³⁴ Para el café verde tradicional existen también estándares de calidad como el Usual Good Quality, sector en donde se aviejan grandes transformaciones.
- ³⁵ El País. El mapa cafetero de Colombia cambia grano a grano. Julio 19, 2015.
- ³⁶ https://www.federaciondefeferos.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/superintendencia_de_industria_y_comercio_de_colombia_declara_al_cafe_del_hu/
- ³⁷ Juan Fernando Trujillo Gaita & Sebastián Rengifo Moreno, *Análisis del posicionamiento estratégico del café del Huila y el desarrollo de los cafés especiales*, Trabajo de grado, Bogotá-Universidad del Rosario, Diciembre 2015
- ³⁸ El País. *El mapa cafetero de Colombia cambia grano a grano*. Julio 19, 2015.
- ³⁹ El País. *El mapa cafetero de Colombia cambia grano a grano*. Julio 19, 2015.
- ⁴⁰ Guzmán Suárez Sara Patricia & González Martín Luis Alexander, *El arbitraje de inversión: Retos de la Transparencia del Sistema Frente al Derecho a la Mejora Continua de las Condiciones de Existencia de los Colombianos*, 2014, Bogotá.
- ⁴¹ Stiglitz, J., *El malestar en la Globalización*, 2002.
- ⁴² Sen, A. *Desarrollo y Libertad*, Planeta, 2002, p. 15.
- ⁴³ Klamannovitz, Salomón, *La agricultura colombiana en el siglo XX*, FCE, 2006, p. 16 y 17.
- ⁴⁴ A nivel internacional existía el antecedente de la estrategia de la Federación en EEUU, pero no como Denominación de origen sino como Marca Certificación, "Entonces se ideó una estrategia complementaria para capturar a ese segmento del mercado. En colaboración con la FNC, la República de Colombia registró la palabra "Colombiano", en relación con el café, como marca de certificación en los Estados Unidos y el Canadá. Por otra parte, ni las marcas, ni las marcas de certificación, prohibían el uso de las palabras "mezcla colombiana" o "tipo colombiano". Después de soportar esta situación durante varios años fue necesario adelantar el trámite para acceder a la Denominación de Origen que protegiera al Café de Colombia", March, Elizabeth. *Dos Cafés: El Origen Importa*. Revista de la OMPI, Communications and Public Outreach Division. Citado en Hernando Riveros, Emilie Vandecandelaere, Florence Tartanac, Claudia Ruiz y Gina Pancorbo. *Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en América Latina: estudios de casos*. FAO-IICA, Lima, 2008.
- ⁴⁵ "De esta forma, múltiples sectores económicos mutan de escala al ser regulados, por ejemplo la inversión extranjera es considerada como elemento clave en el desarrollo y se realiza a través de los acuerdos multilaterales o mediante tratados bilaterales de inversión (BIT por sus siglas en inglés) e igualmente por los capítulos de protección a las inversiones contenidos en los tratados de libre comercio (FTA por sus siglas en inglés). En este sentido resulta útil hacer alusión a las diferentes opiniones que genera la globalización como fenómeno que dentro del criterio que buscamos demostrar es generador de la desnacionalización. Dentro de los tratados antes mencionados, se prevé que ante un conflicto se recurra entre otras opciones al arbitraje de inversión entre el Estado sede o Estado anfitrión y el inversor. Este tipo específico de arbitraje, se desarrolla en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones CIADI (ICSID por su sigla en inglés). Dada la naturaleza de las relaciones implicadas en los asuntos sometidos al arbitraje CIADI, puede existir una serie de consideraciones y situaciones que en aras del interés de los ciudadanos de los Estados destinatarios de la inversión, deberían ser tenidas en cuenta por los paneles arbitrales a la hora de pronunciar sus decisiones, que traspasan las fronteras estatales y sacan de la órbita doméstica la aplicación de justicia, que siempre había sido considerada como elemento fundamental del ejercicio soberano de un país." Guzmán Suárez Sara Patricia & González Martín Luis Alexander, *El arbitraje de inversión: Retos de la Transparencia del Sistema Frente al Derecho a la Mejora Continua de las Condiciones de Existencia de los Colombianos*, 2014, Bogotá. Para el caso de la concentración por inversión extranjera en Colombia y el mundo en el tema del uso de la tierra y su acaparamiento ver: *The global farmland grab in 2016: how big, how bad?*. GRAIN, 14 June 2016, <https://www.grain.org/article/entries/5492-the-global-farmland-grab-in-2016-how-big-how-bad>
- ⁴⁶ Ver: González Martín Luis Alexander & Guzmán Suárez Sara Patricia, "¿Tendencia de una crisis o crisis de una tendencia? Agricultura familiar: Crítica a la eficacia de los nuevos ordenamientos legales para la defensa del acceso a la tierra y al trabajo en la Colombia rural", *XIII Congreso Mundial de Derecho Agrario: "El Derecho Agrario contemporáneo hacia el futuro*, con motivo del XXV Aniversario de la UMAU, que tuvo lugar del 23 al 26 de septiembre del 2014 en la University of São Paulo Law School, Ribeirão Preto, Brazil, Memorias publicadas. Agradecemos a la Dra Sara Patricia GUZMÁN SUÁREZ con quien trabajamos en 2015 algunas de estas ideas en nuestro proyecto de investigación sobre la Desnacionalización del Derecho.
- ⁴⁷ Cfr; González Martín Luis Alexander, *Le produit agricole et agroalimentaire dans la mondialisation des échanges. Contribution a la recherche d'une justice économique internationale*, ANRT, France, 2014.
- ⁴⁸ "Aunque son de carácter interestatal según el procedimiento del cual depende su tratamiento. Muchos litigios conciernen de cerca, más aún, se confunden con los intereses de actores económicos privados, a tal punto que es evidente que el Estado se hace en realidad el porta voz de esos intereses." RUIZ FABRI Hélène, La juridictionnalisation du règlement des litiges économiques entre États, *Revue de l'Arbitrage*, no 3, 2003, p. 895. [Trad. propia]
- ⁴⁹ Este caso... "a surtout l'avantage de dépasser les débats sur les matières premières et les produits de base et de se situer dans une perspective dynamique : La décision de l'ORD a ainsi permis au Café de Colombie d'aborder les couleurs européennes sur ses paquets en étant la première IGP hors UE enregistrée à Bruxelles !", Olszak Norbert, *Rapport de soutenance de la thèse de doctorat en droit de Monsieur Luis Alexander González Martín Intitulée : Le produit agricole et agroalimentaire dans la mondialisation des échanges : contribution à la recherche d'une justice économique internationale*, Président du Jury, le 18 Janvier 2012, Paris, Paris, le 31 janvier 2012.
- ⁵⁰ FASAN Olu, Global Trade Law : Challenges and Options for Africa, *Journal African Law*, School of Oriental and African Studies, vol. 47, n° 2, 2003, p. 162.
- ⁵¹ Para una excelente descripción del procedimiento y su relación con la jurisprudencia de la OSD ver Juillard Patrick & Carreau Dominique, *Droit international économique*, Dalloz, 2010. , pp. 97-105. Y para una aproximación sociológica a la composición del juez de la OMC, ver González Martín, *op. cit.* 2014.
- ⁵² Cf. BIANCHI Daniel, 2006, *op. cit.*, p. 518
- ⁵³ Weiler, J.H.H. *The Rule of Lawyers and the Ethos of Diplomats: Reflections on the Internal and External Legitimacy of WTO Dispute Settlement*, Harvard Law School, 2000, p. 7 et 8 ; ver también Joerges Christian, Constitutionalism in Postnational Constellations : Contrasting Social Regulation in the EU and in the WTO, en: Joerges, Christian & Petersmann Ernest-Ulrich, *Constitutionalism, Multilevel Trade Governance and Social Regulation*, Oxford and Portland, 2006, p. 500, nbp. 34.
- ⁵⁴ Ruiz Fabri Hélène, 2003, *op. cit.*, p. 904.
- ⁵⁵ Lorenzo L., *Une nouvelle juridiction internationale*, citado en : Tomkiewicz Vincent, *L'organe d'appel de l'organisation mondiale du commerce*, Thèse Paris 1, 2004, p. 15.
- ⁵⁶ Ruiz Fabri Hélène, 2003, *op. cit.*, p. 885.

⁵⁷ Freneau Alban, *WTO Dispute Settlement System and Implementation of Decisions: A Developing Country Perspective*, Thesis, University of Manchester, School of Law, LL.M. in International Business Law, 2001, p. 33, 34 et 7 ; ver también REICH Arie, *From Diplomacy to Law: The Juridicization of International Trade Relations*, 17 Nw. J. Int'l L. & Bus. 775 (1996-1997), p. 776, citado en : WEILER J. H. H., 2000, *op. cit.*, p. 1.

⁵⁸ WEILER J. H. H., 2000, *ibidem.*, p. 2.

⁵⁹ 10 de noviembre de 2015. *Solución de Diferencias. 500 diferencias planteadas en la OMC* https://www.wto.org/spanish/news_s/news15_s/ds500rfc_10nov15_s.htm. Esta cifra no muestra la extensión de la actividad de la OSD, ya que “Several disputes are resolved at the stage of consultation without proceeding to the panel stage (about 40 %)”, FASAN Olu, *WTO Law and Legal System*, Session 2, The WTO Dispute Settlement System, en : *Olu Fasan's Lectures, Birkbeck, University of London*, 2004, p. 2.

⁶⁰ Weiler J. H. H., 2000, *op. cit.*, p. 1.

⁶¹ Artículo II: 2 de l'Accord sur l'OMC.

⁶² Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

⁶³ Kerr William A., *Greener Multilateral Postures for Canada and Mexico*, *Dispute Settlement in the North America Trade Agreements*, *Journal of World Trade*, Kluwer, 2001, 35 (6). p. 1172 et 1177.

⁶⁴ LESAFFRE Hubert, *Le règlement des différends au sein de l'OMC et le droit de la responsabilité internationale*, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), 2007, p. 17. [Traducción propia]

⁶⁵ Weiler J. H. H., 2000, *op. cit.*, p. 1.

⁶⁶ FASAN Olu, 2003, *op. cit.*, p. 162

⁶⁷ Los acuerdos comerciales multilaterales administrados por la OMC son los Acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías (Anexo 1A), del cual podemos mencionar el Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) (Anexo 1B), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) (anexo 1C), el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (Anexo 2), el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (Anexo 3). Para obtener una lista completa ver el Convenio Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio artículo II:2 y la Lista de los Apéndices.

⁶⁸ Artículo 22.3 del ESD o MARD.

⁶⁹ Fasan Olu, *Lectures, WTO Law and Legal System, Session 3: The WTO Dispute Settlement System: Appellate Review and Surveillance Procedures*, Birkbeck College, University of London, 2004, p. 6.

⁷⁰ Freneau Alban, 2001, *op. cit.*, p. 33.

⁷¹ Ruiz Fabri Hélène, 2003, *op. cit.*, p. 893, 894.

⁷² Lesaffre Hubert, 2007, *op. cit.*, p. 16 [Traducción propia]; véase igualmente Ruiz Fabri Hélène, 2003, *ibidem*, p. 893 et 894,

⁷³ Cfr. Ruiz Fabri Hélène, *Règlement des différends dans le cadre de l'OMC*, *Journal du Droit International*, 1997, pp. 709-755, p. 741.

⁷⁴ Canal-Forges Eric, *L'institution de la conciliation dans le cadre du GATT, Contribution à l'étude de la structuration d'un mécanisme de règlement des différends*, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 517.

⁷⁵ CANAL-FORGES Eric, *La procédure d'examen en Appel de l'Organisation mondiale du commerce*, *Annuaire Français de Droit International*, num. 42, 1996, pp. 845-863, p. 851.

⁷⁶ Cfr. DAVEY William J., *The WTO and Rules-Based Dispute Settlement: Historical Evolution, Operational Success and Future Challenges*, *Illinois Public Law and Legal Theory. Research Papers Series*, num. 14-41, 12 Juin, 2014, p. 8, <http://papers.ssrn.com/abstract=2456265>

⁷⁷ Tomkiewicz Vincent, *L'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce*, Université Panthéon Sorbonne Paris I, 2004, Thèse, p. 334.

⁷⁸ Cfr. Ruiz Fabri Hélène, *La juridictionnalisation du règlement des litiges économiques entre États*, *Revue de l'Arbitrage*, num. 3, 2003, pp. 881-947, p. 885 ; véase también Krajewski Markus, *Democratic Legitimacy and Constitutional Perspectives of WTO Law*, *Journal of World Trade*, vol. 35, num. 1, 2001, pp. 167-186, p. 175 ; y véase : Petersmann Esnst-Ulrich, *Multilevel Trade Governance in the WTO Requires Multilevel Constitutionalism*, en: Joerges Christian & Petersmann Ernest-Ulrich (coords.), *Constitutionalism, Multilevel Trade Governance and Social Regulation*, Oxford and Portland, 2006, p. 13 y 14.

⁷⁹ Cfr. Tomkiewicz Vincent, *op. cit.*, p. 356.

⁸⁰ Cfr. Davey William J., *op. cit.*, p. 8.

⁸¹ Ruiz Fabri Hélène, *Le Juge de l'OMC : Ombres et lumières d'une figure judiciaire singulière*, *Revue Générale de Droit International Public RGDIP*, A. Pedone, vol. 110, num. 1, 2006, pp. 39-83.

⁸² Artículo XX del GATT disponible en http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47_02_f.htm

⁸³ Si bien el nombre de “Comunidades Europeas (CE)” ha cambiado recientemente por aquel de la Unión Europea, a lo largo de este texto usamos la denominación anterior, usada en el momento de la solución de los casos.

⁸⁴ Caso : *WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, Mesures Communautaires Concernant les Viandes et les Produits Carnes (Hormones)*, 16 janvier 1998; cfr. Gradoni Lorenzo, *Communautés Européennes – Mesures concernant la viande et les produits carnes (hormones)*, en: STERN Brigitte & RUIZ FABRI Hélène (coords.), *La jurisprudence de l'OMC / The Case-Law of the WTO: 1998-1*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, p. 1; véase igualmente, BUREAU Jean-Christophe et al., *Le différend entre l'Union Européenne, les États-Unis et le Canada sur la viande bovine hormonée*, *Recherches en Économie et Sociologies Rurales INRA*, num. 3, octobre 1998; y para una abundante bibliografía SANTIANA LIMA Liza, *Les relations entre l'Union Européenne et le Mercosur en matière agricole*, Panthéon Assas Paris II, 2008, Thèse, p. 119.

⁸⁵ Cfr. Koops Cathalina E., *Suspensions: to be Continued. The consequences of the Appellate Body Report in Hormones II. WTO Appellate Body Report*, 16 October 2008, *WT/DS320/AB/R & WT/DS321/AB/R, 'United States – Canada – continued Suspension of Obligations in the EC – Hormones Dispute'*, *Legal Issues of Economic Integration*, vol. 36, num. 4, 2009, pp. 356-368, p. 355.

⁸⁶ Cfr. O'Connor Bernard, *Remedies in the World Trade Organization Dispute Settlement System - The Bananas and Hormones Cases*, *Journal of World Trade*, vol. 38, num. 2, 2004, pp. 245-266, p. 245.

⁸⁷ Caso : *WT/DS320/AB/R, États-Unis – Maintien de la Suspension d'obligations dans le différend CE – Hormones*, 16 octobre 2008. (Hormones II)

⁸⁸ Caso : *WT/DS320/AB/R, Hormones II*, *op. cit.*, paragraph 737; finalmente... “Alors que la chronique de l'an passé consacrait une étude aux contre-mesures dans le système de règlement des différends en prenant comme illustration le retour des contentieux Bananes et Hormones, l'année 2009 restera marquée d'une pierre blanche pour avoir enregistré la fin de ces deux litiges qui avaient vu le jour sous le GATT avant de reprendre de plus belle dès la création de l'OMC.”, RUIZ FABRI Hélène y MONNIER Pierre, *Organisation mondiale du commerce - Chronique du règlement des différends 2009-2010*, *Journal du Droit International Chûnet*, num. 3, 2010, pp. 911-953.

⁸⁹ Caso : *WT/DS58/AB/R, États-Unis – Prohibition à l'importation de Certaines Crevettes et de Certains Produits à base de Crevettes*, 12 octobre 1998; cfr. STERN Brigitte, *États-Unis – Prohibition à l'importation de Certaines Crevettes et de Certains Produits à base de Crevettes*, ver también STERN Brigitte, *États-Unis – Prohibition à l'importation de Certaines Crevettes et de Certains Produits à base de Crevettes, Recours de la Malaisie à l'article 21.5*, en: STERN Brigitte & RUIZ FABRI Hélène (coords.), *La jurisprudence de l'OMC / The Case-Law of the WTO: 1998-2*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, p. 64, 106; ver también QURESHI Asif H., *Extraterritorial shrimps, NGOs and the WTO Appellate Body*, *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 48, janvier 1999, p. 199.

⁹⁰ Cfr. Bown Chad P. & Mcculloch Rachel, Developing countries, dispute settlement, and the advisory centre on WTO law, *Global Economy & Development, Developing countries, dispute settlement, and the advisory centre on WTO law*, working paper 37, décembre 2009, p. 8 et 16; véase igualmente el informe de la OMC, *Le nombre des différends portés devant l'OMC atteint la barre des 400*, 6 novembre 2009, http://www.wto.org/french/news_fj/pres09_fj/pr578_f.htm

⁹¹ Visser Ch. de, Méthode et système en droit international, *Recueil des Cours. Collected Courses of The Hague Academy of International Law*, t. 138, 1973-I, pp. 74-79.

⁹² Ruiz Fabri Hélène, « La juridictionnalisation du règlement des litiges économiques entre États », En : *Revue de l'Arbitrage*, no 3, 2003, p. 895. [Trad. propia]

⁹³ González-Martin Luis Alexánder, La seguridad alimentaria frente a la internacionalización del comercio. En : *Revista Rupturas* 2(2), San José. Costa Rica, Jul-Dic 2012. ISSN 2215. pp. 228-260.

⁹⁴ Bown Chad P. & Mcculloch Rachel, Developing Countries, Dispute Settlement, and The Advisory Centre on WTO Law, en : *Global Economy & Development, Developing Countries, Dispute Settlement, and the Advisory Centre on WTO Law*, working paper 37, December 2009, p. 13.

⁹⁵ Ver el tema de los subsidios en la políticas agrícolas de los Estados Unidos y de la Unión Europea. en : González-Martin Luis Alexánder, *ibidem*.

⁹⁶ TEUBNER Gunter, A Constitutional Moment? The Logics of 'Hitting the Bottom', en : KJAER Poul F., TEUBNER Gunther, FEBBRAJO Alberto, *The Financial Crisis in Constitutional Perspective. The Dark Side of Functional Differentiation*, Hart, 2011, p. 32.

⁹⁷ Este caso “a surtout l'avantage de dépasser les débats sur les matières premières et les produits de base et de se situer dans une perspective dynamique : La décision de l'ORD a ainsi permis au Café de Colombie d'aborder les couleurs européennes sur ses paquets en étant la première IGP hors UE enregistrée à Bruxelles !!”, OLSZAK Norbert, *Rapport de soutenance de la thèse de doctorat en droit de Monsieur Luis Alexander González Martín Intitulée : Le produit agricole et agroalimentaire dans la mondialisation des échanges : contribution à la recherche d'une justice économique internationale*”, Président du Jury, Paris, 31 febrero 2012.

⁹⁸ Los altos costos de representación legal y otros servicios complementarios para proteger el uso correcto de la Denominación de Origen quizá determinan la intervención de Colombia como tercero.

⁹⁹ El 23 de febrero de 2004, el Director General dio al Grupo especial la siguiente composición: Presidente: Miguel Rodríguez Mendoza, Miembros: Seung Wha Chang y Peter Kam-fai Cheung.

¹⁰⁰ OLSZAK Norbert, L'appellation d'origine : un bien sublime ?, en : *Mélanges Philippe Simler*, Paris, Dalloz & Litec, 2006, pp. 777-788, p. 778.

¹⁰¹ Organización mundial del comercio, WT/DS174/1, IP/D/19, 7 juin 1999, *Comunidades Europeas - protección de marcas e indicaciones geográficas de productos agrícolas y productos alimenticios. Solicitud de consultas por parte de Estados Unidos.*; ver el interesante análisis sobre la IG de Evans G. E. & BLAKENEY Michael, The Protection of Geographical Indications after Doha : Quo Vadis ?, en : *Journal of International Economic Law*, 9(3), pp. 575-614, Advance Access publication, 12 July 2006, p. 613.

¹⁰² RUIZ FABRI Hélène & MONNIER Pierre, Organisation mondiale du commerce, Chronique du règlement des différends 2004, en : *Journal du droit international Clunet*, n° 132, pp. 917-997, 2005, p. 961 ; THE SOUTH CENTRE QUARTERLY ON TRADE DISPUTES, S.C.Q.T.D., EC – Geographical Indications, en : *The South Centre Quarterly on Trade Disputes*: second quarter 2005 , vol. 1, Issue n° 2, April – June 2005, p. 8 et 12.

¹⁰³ “Para proteger los derechos de propiedad intelectual, la CE publicó en 1992, el Reglamento sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, están registrados bajo las indicaciones geográficas actualmente alrededor de 700. (Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, AVI 1992 L 208, 1, modificado en último lugar por el Reglamento (CE) N° 806/2003 del Consejo , 14. April 2003, ABI. 2003 L 122, 1” , BICKEL Matthias & RITZ Verena, Die Rechtsprechung der WTO-Streitbeilegungsgremien im Jahre 2005, en : *German Yearbook of International Law*, vol. 48, pp. 533-580, 2005, p. 577. [Trad. Propia]

¹⁰⁴ RUIZ FABRI Hélène & MONNIER Pierre, Organisation mondiale du commerce, Chronique du règlement des différends 2004, 2005, *op. cit.*, p. 963.

¹⁰⁵ En Inglés, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* TRIPS (Anexo 1C de GATT de 1994)

¹⁰⁶ Organización mundial del comercio, WT/DS174/1, IP/D/19, 7 junio 1999, *Comunidades Europeas solicitud de consultas por parte de Estados Unidos, op. cit.*

¹⁰⁷ Organización mundial del comercio, WT/DS174/1, IP/D/19, 7 junio 1999, *Comunidades Europeas solicitud de consultas por parte de Estados Unidos, ibid.*; “The EC Regulation was challenged on the grounds of national treatment under Article 3.1 of the TRIPS Agreement and Article III:4 of the GATT (1994) with regard to the availability of protection and various procedural requirements for application, objection and inspection.”, THE SOUTH CENTRE QUARTERLY ON TRADE DISPUTES, EC – Geographical Indications, 2005, *op. cit.*, p. 9.

¹⁰⁸ Informe del Grupo Especial, Caso WT/DS174/R [y WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las marcas y las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios*, 15 de Marzo del 2005.

¹⁰⁹ Organización mundial del comercio WT/DS174/1/Add.1, IP/D/19/Add.1, G/L/619, 10 abril 2003, *Comunidades Europeas - protección de marcas e indicaciones geográficas de productos agrícolas y productos alimenticios. Solicitud de consultas por parte de Estados Unidos. Addendum.*

¹¹⁰ “Verordnung (EG) Nr. 806/2003 des Rates vom 14. April 2003, ABI. 2003 L 122, 1” BICKEL Matthias & RITZ Verena, Die Rechtsprechung der WTO-Streitbeilegungsgremien ... 2005, 2005, *op. cit.*, p. 577.

¹¹¹ Informe del Grupo Especial, Caso WT/DS174/R [et WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las marcas ...*, 2005, *op. cit.*

¹¹² Organización mundial del comercio, WT/DS174/1/Add.1, IP/D/19/Add.1, G/L/619, 10 abril 2003, *Comunidades Europeas - protección de marcas e indicaciones geográficas de productos agrícolas y productos alimenticios. Solicitud de consultas por parte de Estados Unidos. Addendum.*; GATT 1994, Parte II, Artículo III, Trato nacional en materia de tributación y reglamentación interna, “§ 4. Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no estarán sujetos a un trato menos favorable que el concedido a los productos similares origen nacional con respecto a todas las leyes, reglamentos y requisitos que afectan a su venta, la oferta para la venta, compra, transporte, distribución y uso de estos productos en el mercado nacional. Las disposiciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas diferentes para el transporte interno, basadas exclusivamente en la utilización económica de los medios de transporte y no en el origen del producto.”

¹¹³ Organización mundial del comercio, WT/DS174/1/Add.1, IP/D/19/Add.1, G/L/619, 10 de abril de 2003, *Solicitud de consultas presentada por los Estados Unidos. Adición, op. cit.*; “The statement of the United States (US) to the WTO in a WTO trade policy review of the European Union expressed the concern that ‘foreign persons wishing to obtain protection for their GIs in the EU itself face a non-transparent process that appears to come into some conflict with the EU’s TRIPS obligations’ and that ‘EU rulemaking processes are often perceived by third countries as exclusionary, allowing no meaningful opportunity for non-EU parties to influence the outcome of regulatory decisions’ WTO Trade Policy Review of the European Union, Statement by the United States to the WTO, 24 July 2002, <http://www.state.gov/e/eb/rls/rm/2002/12242.htm>. [...] As a result of the alleged violation, in the event US holders of GIs such as ‘Florida Oranges’ and ‘Idaho Potatoes’ were to seek registration under the EC Regulation, they would be subject to a requirement of reciprocity and equivalence.”, EVANS G. E. & BLAKENEY Michael, The Protection of Geographical Indications after Doha ..., 2006, *op. cit.*, p. 595.

¹¹⁴ Organización mundial del comercio, WT/DS290/1, G/L/623, IP/D/25, G/TBT/D/27, 23 de Abril de 2003, *Comunidades Europeas - Protección de las marcas y las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y productos alimenticios. Solicitud de consultas por parte de Australia.*

¹¹⁵ « Im Gegensatz zu seinen sektoralen Schwesterabkommen GATT und GATS verfügt das TRIPS über eine horizontale Struktur, d.h. es ist sowohl auf den Waren – als auch auf den Dienstleistungshandel anwendbar », BICKEL Matthias & RITZ Verena, Die Rechtsprechung der WTO-Streitbeilegungsgremien im Jahre 2005, 2005, *op. cit.*, p. 577.

¹¹⁶ Organización mundial del comercio, WT/DS290/1, G/L/623, IP/D/25, G/TBT/D/27, 23 de Abril de 2003, *Solicitud de consultas presentada por Australia*, *op. cit.*; Para establecer la relación con la Convención de París ver RUIZ FABRI Hélène & MONNIER Pierre, Organisation mondiale du commerce, Chronique du règlement des différends 2004, 2005, *op. cit.*, p. 962; para una aproximación histórica ver OLSZAK Norbert, L'appellation d'origine : un bien sublime ?, 2006, *op. cit.*, p. 778, "Selon la convention de Paris du 20 mars 1883, révisée sur ce point [de l'appellation d'origine] à Washington le 2 juin 1911 et à La Haye le 6 novembre 1925, la protection de la propriété industrielle a pour objet, entre autres, les « indications de provenance ou d'appellations d'origine », mais le régime de ces dernières resta longtemps assez indéterminé [...] Ce n'est qu'en 1958 donc que certains membres de l'Union de Paris se sont engagés plus avant dans l'organisation d'un système de protection de l'appellation d'origine [...] Le lien entre le produit et son origine est particulièrement fort, de nature objective, à la différence des éléments plus subjectifs que l'on trouve dans les notions d'indication de provenance ou d'indication géographique qui mettent parfois seulement en œuvre la réputation"; véase igualmente "Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des geistigen Eigentums vom 20. März 1883, zuletzt geändert am 22. Juli 2004 (PVÜ)", BICKEL Matthias & RITZ Verena, Die Rechtsprechung der WTO-Streitbeilegungsgremien im Jahre 2005, 2005, *op. cit.*, p. 578.

¹¹⁷ Organización mundial del comercio, WT/DS290/1, G/L/623, IP/D/25, G/TBT/D/27, 23 de Abril de 2003, *Solicitud de consultas presentada por Australia*, *ibid.*

¹¹⁸ El 23 de febrero de 2004, el Director General dio al Grupo especial la siguiente composición: Presidente: Miguel Rodríguez Mendoza, Miembros: Seung Wha Chang y Peter Kam-Fai Cheung.

¹¹⁹ THE SOUTH CENTRE QUARTERLY ON TRADE DISPUTES, EC – Geographical Indications, 2005, *op. cit.*, p. 10.

¹²⁰ Informe del Grupo Especial, Caso WT/DS174/R [et WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las marcas ...*, 2005, *op. cit.* ..

¹²¹ THE SOUTH CENTRE QUARTERLY ON TRADE DISPUTES, S.C.Q.T.D., EC – Geographical Indications, 2005, *op. cit.*, p. 9.

¹²² RUIZ FABRI Hélène & MONNIER Pierre, Organisation mondiale du commerce, Chronique du règlement des différends 2004, 2005, *op. cit.*, p. 963 et 964; "Eine „weniger günstige Behandlung“ liege zum einen in dem in der Verordnung festgesetzten Reziprozitätserfordernis, nach dem ein Drittstaat zunächst ein dem der EG äquivalentes Schutzsystem schaffen müsse, um überhaupt unter den Schutzbereich der Verordnung zu fallen", BICKEL Matthias & RITZ Verena, Die Rechtsprechung der WTO-Streitbeilegungsgremien im Jahre 2005, 2005, *op. cit.*, p. 578.

¹²³ Informe del Grupo Especial, Caso WT/DS174/R [et WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las Marcas ...* 2005, *op. cit.*; ver también THE SOUTH CENTRE QUARTERLY ON TRADE DISPUTES, EC – Geographical Indications, 2005, *op. cit.*, p. 12.

¹²⁴ "Zum anderen erfolge eine Diskriminierung dadurch, dass bei der Eintragung einer geschützten Ursprungs- oder geographischen Angabe oder beim Vorbringen von Einwänden gegen eine Eintragung eine Intervention der Regierung des Drittstaates erforderlich sei", BICKEL Matthias & RITZ Verena, Die Rechtsprechung der WTO-Streitbeilegungsgremien im Jahre 2005, 2005, *op. cit.*, p. 578.

¹²⁵ Informe del Grupo Especial, Caso WT/DS174/R [et WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las Marcas ...* 2005, *op. cit.*.

¹²⁶ RUIZ FABRI Hélène & MONNIER Pierre, Organisation mondiale du commerce, Chronique du règlement des différends 2004, 2005, *op. cit.*, p. 965 et 966.

¹²⁷ Informe del Grupo Especial, Caso WT/DS174/R [et WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las Marcas ...* 2005, *op. cit.*; ver también THE SOUTH CENTRE QUARTERLY ON TRADE DISPUTES, EC – Geographical Indications, 2005, *op. cit.*, p. 10.

¹²⁸ Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 131 y 136 f) del Grupo especial.

¹²⁹ Informe del Grupo Especial, Caso WT/DS174/R [et WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las Marcas ...* 2005, *op. cit.*.

¹³⁰ Ver, THE SOUTH CENTRE QUARTERLY ON TRADE DISPUTES, EC – Geographical Indications, 2005, *op. cit.*, p. 10.

¹³¹ RUIZ FABRI Hélène & MONNIER Pierre, Organisation mondiale du commerce, Chronique du règlement des différends 2004, 2005, *op. cit.*, p. 967.

¹³² Esta información fue suministrada por las Comunidades Europeas en sus respuestas a las preguntas 127 y 132 y no fueron discutidas. Ver los comentarios de Estados Unidos sobre las respuestas de las CE.

¹³³ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 136 g) del Grupo.

¹³⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 131 del Grupo Especial.

¹³⁵ Informe del Grupo Especial, Caso WT/DS174/R [et WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las Marcas ...* 2005, *op. cit.*.

¹³⁶ Para un acercamiento a las nuevas disposiciones comunitarias ver OLSZAK Norbert, Les nouveaux règlements européens sur les appellations d'origine et indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties, *Revue du Droit Rural*, n° 343, Mai 2006, étude 19.

¹³⁷ RUIZ FABRI Hélène & MONNIER Pierre, Organisation mondiale du commerce, Chronique du règlement des différends 2004, 2005, *op. cit.*, p. 963 y 965; "§ 7134 El Grupo [examinó] si la diferencia de trato afecta a la "igualdad efectiva de oportunidades" entre los nacionales de los demás Miembros y los nacionales de las Comunidades Europeas en relación con la "protección" de los derechos de propiedad intelectual, en contra los nacionales de otros Miembros. [...] § 7203 (nbp. 214) El artículo 8a del Tratado constitutivo de la CE establece que todo ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros de la CE. El Artículo 52 (en relación con el artículo 58) establece la supresión progresiva de las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro de la CE. Estas disposiciones eliminan las barreras que enfrentan las personas que quieren producir productos de acuerdo a las especificaciones de una IG en el territorio de las Comunidades Europeas, pero esto se aplican solo a los nacionales de la CE. Informe del Grupo especial, Caso WT/DS174/R [et WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las marcas ...*, 2005, *op. cit.*

¹³⁸ Informe del Grupo Especial, Caso WT/DS174/R [y WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las marcas ...*, 2005, *op. cit.*; ver : THE SOUTH CENTRE QUARTERLY ON TRADE DISPUTES, EC – Geographical Indications, 2005, *op. cit.*, p. 10 et 11.

¹³⁹ EVANS G. E. & BLAKENEY Michael, The Protection of Geographical Indications after Doha : Quo Vadis ?, 2006, *op. cit.*, p. 600.

¹⁴⁰ THE SOUTH CENTRE QUARTERLY ON TRADE DISPUTES, EC – Geographical Indications, 2005, *op. cit.*, p. 11 et 12.

¹⁴¹ OLSZAK Norbert, Les nouveaux règlements européens sur les appellations d'origine et indications géographiques..., en : *Revue de Droit Rural*, n° 343, Mai 2006, *op. cit.*.

¹⁴² "1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso." Artículo 16 Derechos conferidos, *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Afectando el Comercio (ADPIC)*.

¹⁴³ Informe del Grupo Especial, Caso WT/DS174/R [et WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las marcas ...*, 2005, *op. cit.*.

¹⁴⁴ "Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros." Artículo 17, *Excepciones, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual afectando el Comercio (ADPIC)*.

¹⁴⁵ "§ 7688 [...], El Grupo Especial concluyó que, en lo que se refiere a la coexistencia de IG con marcas anteriores, el Reglamento es incompatible con el artículo 16:1 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero que, en base a la evidencia de que se ha presentado, esto está justificado en virtud del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC." Informe del Grupo Especial, Caso WT/DS174/R [y WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las marcas ...*, 2005, *ibid.*; ver también EVANS G. E. & BLAKENEY Michael, The Protection of Geographical Indications after Doha : Quo Vadis ?, 2006, *op. cit.*, p. 598 et 599.

¹⁴⁶ Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 317; Trabajo presentado a título de réplica, párrafo 336; Respuestas a las preguntas n° 76 y 153 del Grupo Especial.

¹⁴⁷ Comunicación presentada a título de impugnación por las Comunidades Europeas, párrafos 288, 293 y 301; Respuestas a las preguntas 63, 137 y 140 del Grupo Especial; y comentario a la respuesta de Estados Unidos a la pregunta 137 del Grupo Especial.

¹⁴⁸ Véase Informe del Grupo Especial, Caso WT/DS174/R [et WT/DS290/R], *Comunidades Europeas - Protección de las marcas ...*, 2005, *op. cit.* véase de igual forma RUIZ FABRI Hélène & MONNIER Pierre, Organisation mondiale du commerce, Chronique du règlement des différends 2004, 2005, *op. cit.*, p. 967 y 968; y ver EVANS G. E. & BLAKENEY Michael, The Protection of Geographical Indications after Doha : Quo Vadis ?, 2006, *op. cit.*, 601 et 602.

¹⁴⁹ BICKEL Matthias & RITZ Verena, Die Rechtsprechung der WTO-Streitbeilegungsgremien im Jahre 2005, 2005, *op. cit.*, p. 579.

¹⁵⁰ THE SOUTH CENTRE QUARTERLY ON TRADE DISPUTES, EC – Geographical Indications, 2005, *op. cit.*, p. 11 et 12.

¹⁵¹ “Test Case: The Colombian Application for the Protection of ‘Café de Colombia’. On 8 June 2005, the Colombian government sent the EC an application from the “Federación Nacional de cafeteros de Colombia” to register “Café de Colombia” as a Protected Denomination of Origin (PDO) in the Community Register of Protected Designations of Origin (PDO) and Protected Geographical Indications (PGI). This is the first application made from a third country to register a GI in the EC. It is noteworthy that the application comes from an association of producers in a developing country. One of the implications of the EC – Geographical Indications Panel report is that the EC cannot deny registration based on reciprocity and equivalence of protection for GIs from EC in Colombia.”, THE SOUTH CENTRE QUARTERLY ON TRADE DISPUTES, EC – Geographical Indications, 2005, *ibidem*, p. 12.

¹⁵² RUIZ FABRI Hélène & MONNIER Pierre, Organisation mondiale du commerce, Chronique du règlement des différends 2004, 2005, *op. cit.*, p. 965 et 962 [Traducción propia]; ver: EVANS G. E. & BLAKENEY Michael, The Protection of Geographical Indications after Doha : Quo Vadis ?, 2006, *op. cit.*, p. 609.

¹⁵³ OLSZAK Norbert, Actualité du droit des signes d'origine et de qualité (Appellations d'origine, labels), *Propriété industrielle*, n° 6, pp. 19-22, juin 2006, p. 20 ; ver también OLSZAK Norbert, Les nouveaux règlements européens sur les appellations d'origine et indications géographiques..., *Revue de Droit Rural*, n° 343, Mai 2006, *op. cit.* ; véase igualmente, “L'activité juridique a été à nouveau assez intense dans notre domaine pendant l'année écoulée, depuis notre dernière chronique dans cette revue. Et de fait on accorde de plus en plus d'importance à l'origine des produits [...] L'évolution du dossier de la première indication géographique protégée d'un État tiers : le café de Colombie dont la demande a été publiée au JOUE du 28 décembre 2006. Mais on relèvera que la dénomination est déjà enregistrée également comme marque communautaire depuis le 2 mai 2006.”, OLSZAK Norbert, Actualité du droit des signes d'origine et de qualité (appellations d'origine, labels), *Propriété industrielle*, n° 9, pp. 6-10, septembre 2007, p. 6.

¹⁵⁴ “Le Journal officiel de l'Union européenne du 31 mars 2006 vient de publier le règlement n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties (STG) des produits agricoles et des denrées alimentaires et le règlement n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits (IGP et AOP) agricoles et des denrées alimentaires. Ces textes abrogent respectivement les règlements n° 2082/92 et n° 2081/92 du 14 juillet 1992 qui avaient le même objet, mais si le premier entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, conformément à l'usage, le second prend sa validité immédiatement. Cette différence de régime s'explique par l'urgence qu'il y avait à promulguer une réforme du règlement n° 2081/92 avant le 3 avril pour se conformer à des exigences de l'OMC. [...] Pour les deux règlements, il reste encore à préciser de nombreux points techniques et les articles finals énumèrent de nombreuses « modalités de mise en œuvre » à adopter par la Commission (art. 16 et 17 pour les AOP et IGP, art. 19 pour les STG). Il faudra aussi prendre en compte les réaménagements du comité scientifique présidé par notre collègue J. Audier. Ce comité qui assiste la Commission a besoin d'être élargi pour répondre à l'extension des tâches, peut-être, ce qui serait logique, avec des experts de pays tiers. Cependant dès le 3 avril, la Commission avait mis en ligne un formulaire à l'usage des demandes directes des pays tiers, comme gage de sa bonne volonté internationale !”, OLSZAK Norbert, Les nouveaux règlements européens sur les appellations d'origine et indications géographiques..., en : *Revue de Droit Rural*, n° 343, Mai 2006, *op. cit.* ; “From 3 April 2006, applications for registration of PDOs and PGIs from producers in third countries may be made directly with the European Commission on a single form, reducing the time needed for the application and approval process. The application form and product classifications (Annex V, Classification of Products for the Purposes of Council Regulation (EC) No 510/2006) are available at http://ec.europa.eu/comm/agriculture/foodqual/protect/thirdcountries/index_en.htm”, EVANS G. E. & BLAKENEY Michael, The Protection of Geographical Indications ..., 2006, *op. cit.*, p. 602.

¹⁵⁵ OLSZAK Norbert, Les nouveaux règlements ..., Mai 2006, *ibidem* ; “La Commission s'interroge actuellement sur l'intérêt d'introduire « des critères supplémentaires pour restreindre les demandes d'enregistrement d'indications géographiques » et de rendre les critères applicables aux IGP plus stricts « de façon à renforcer le lien entre le produit et la zone géographique (Livre vert question Num 6) [...] On notera donc que l'IGP est sur le plan visuel, plus européen que l'AOP, surtout avec la présence des étoiles jaunes du drapeau européen ! Ce qui est d'ailleurs un peu étrange quand ce logo est apposé sur des produits étrangers qui ont été enregistrés dans le système communautaire, comme le café de Colombie, qui est le premier exemple, en attendant que l'on ait statué sur plusieurs demandes chinoises”, OLSZAK Norbert, La politique communautaire des signes de qualité et d'origine, en : VATTIER FUENZALIDA Carlos & ROMAN PEREZ Raquel de (dir.), *El Desarrollo Sostenible en el Ambito Rural*, (Actes du *Congreso internacional sobre el desarrollo sostenible*, Universidad de Burgos & Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - MARM, Burgos, Espagne, 15 décembre 2008), Cizur Menor, Aranzadi, 2009, pp. 281- 290, p. 288 y 289.

¹⁵⁶ Colombia es el país productor de café más avanzado e innovador en materia de Denominaciones de Origen. Además de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Café de Colombia, ha logrado a la fecha cuatro DOPs regionales: Cauca, Nariño, Huila y Santander, y tres más están en desarrollo.

¹⁵⁷ Colombia posee varias Denominaciones de Origen relacionadas con el café. Así que además de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Café de Colombia”, existen a la fecha cuatro DOPs regionales: Cauca, Nariño, Huila y Santander, reconocidas por la SIC.

¹⁵⁸ “Los países de la Unión Europea constituyen el tercer mercado para el Café de Colombia, después de los Estados Unidos, principal comprador con un 35% del total de las exportaciones, y Japón. De acuerdo con las últimas cifras de la Federación, los caficultores colombianos están vendiendo en los países Europeos alrededor de cuatro millones de sacos de café por año, una tercera parte de la producción de café del país. Los principales países consumidores del café colombiano en Europa son Alemania, Bélgica, Italia, Reino Unido, Suecia, España y los Países Bajos” Hernando Riveros, Emilie Vandecandelaere, Florence Tartanac, Claudia Ruiz y Gina Pancorbo. *Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en América Latina: estudios de casos*. FAO-HICA, Lima, 2008.

¹⁵⁹ En nuestro análisis solo recurriremos al caso T-387/13 aunque la identidad con el caso libanés T-359/14 nos permita establecer que en los dos los razonamientos jurídicos se validan de forma idéica (Community trade mark — Invalidity proceedings — Community figurative mark COLOMBIANO COFFEE HOUSE — Earlier protected geographical indication Café de Colombia — Articles 13 and 14 of Regulation (EC) No 510/2006 — Relative ground for refusal — Article 8(4) of Regulation (EC) No 207/2009) In Case T-359/14, **Federación Nacional de Cafeteros de Colombia**, established in Bogota (Colombia), represented by : A. Pomares Caballero and M. Pomares Caballero, lawyers, v applicant, **Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)**, represented by Ó. Mondéjar Ortuño, acting as Agent, the other party to the proceedings before the Board of Appeal of OHIM being **Accelerate s.a.l.**, established in Beirut (Lebanon), ACTION brought against the decision of the Fifth Board of Appeal of OHIM of 27 March 2014 (Case R 1200/2013-5) relating to invalidity proceedings between the Federación Nacional de Cafeteros de Colombia and Accelerate s.a.l.,

¹⁶⁰ Posteriormente la OAMI daría la razón a la FCC al denegar el registro de la marca comunitaria “COLOMBUENO” para servicios de cafeterías a una empresa mediterránea, por considerar que afectaba la indicación Geográfica Café de Colombia.

¹⁶¹ Para esta o otras preguntas ver : THE SOUTH CENTRE QUARTERLY ON TRADE DISPUTES, EC – Geographical Indications, 2005, *op. cit.*, p. 12.

¹⁶² Ver Evans G. E. & Blakeney Michael, The Protection of Geographical Indications ..., 2006, *op. cit.*, p. 576, 608 et 609.